

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE
NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE ALOGENE
CU 2 VARIANTE DE LUCRU (PENTRU ZONELE FIERBINȚI ȘI CĂI
DE INTRODUCERE PRIORITARE ȘI PENTRU ZONELE DE
CARTARE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR)**

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.3. Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive POIM 120008

Echipa de experți:

- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- MOTOC Rozalia Magdalena - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- SĂHLEAN Tiberiu Constantin – Expert GIS/ Expert nevertebrate dulcicole invazive

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa L.O., Popa O.P., Iorgu E.I., Krapal A.M., Pârvulescu L., Surugiu V., Petrescu I., Petrescu A.M., Ștefan A., Motoc R.M., Brezeanu A.M., Irimia A.G., Săhlean T.C. (2020). *Protocol de*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

inventariere a speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor). Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

CUPRINS

INTRODUCERE	6
PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE ALOGENE PENTRU ZONELE FIERBINȚI ȘI CĂI DE INTRODUCERE PRIORITARE.....	8
I.1. Obiectivul de inventariere și cartare.....	8
I.2. Motivație/ Justificare	8
I.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere.....	8
I.3.1. Insecte de apă dulce	8
I.3.2. Crustacee Decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce	9
I.3.3. Moluște de apă dulce.....	9
I.3.4. Briozoare de apă dulce	12
I.3.5. Kamptozoare de apă dulce.....	12
I.3.6. Hidrozoare de apă dulce	12
I.3.7. Anelide de apă dulce	13
I.3.8. Platelminți de apă dulce	13
I.3.9. Platelminți paraziți la pești dulcicoli.....	14
I.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului	15
I.5. Date generale privind inventarierea și cartarea intensivă	17
I.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	21
I.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor	32
I.8. Observații incidentale.....	33
I.9. Proceduri de verificare a calității datelor.....	34
I.10. Echipamente și materiale necesare.....	38
I.11. Fișe de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene.....	40
II. PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE ALOGENE PENTRU PENTRU ZONELE DE CARTARE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR	42
II.1. Obiectivul de inventariere și cartare	42
II.2. Motivație/ Justificare.....	42
II.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere.....	42
II.3.1. Insecte de apă dulce	42

II.3.2. Crustacee Decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce	43
II.3.3. Moluște de apă dulce	43
II.3.4. Briozoare de apă dulce	46
II.3.5. Kamptozoare de apă dulce	46
II.3.6. Hidrozoare de apă dulce	47
II.3.7. Anelide de apă dulce	47
II.3.8. Platelminți de apă dulce	47
II.3.9. Platelminți paraziți la pești dulcicoli	48
II.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului	49
II.5. Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus	51
II.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	52
Metoda transectului liniar vizual – de pe mal	52
Metoda transectului liniar prin dragare	52
Metoda transectului liniar căutare manuală – prin apă	53
Metoda transectului liniar pentru prelevarea probelor de vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10	53
II.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor	54
II.8. Observații incidentale	54
II.9. Proceduri de verificare a calității datelor	55
II.10. Echipamente și materiale necesare	59
II.11. Fișe de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene	61

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

INTRODUCERE

Raportul de față prezintă rezultatele sub-activității 1.4.3. Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune realizată în cadrul activității 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care sub-activitatea este necesară: conform Art 24(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. Pentru a obține datele de distribuție, inclusiv informațiile privind modelele de migrare și reproducere, este necesară elaborarea unor protocoale de lucru standardizate.

Protocolul de inventariere și cartare are scopul de a asigura colectarea în mod uniform a datelor de către experți și autoritățile de mediu, astfel încât acestea să poată fi utilizate în mod eficient în procesul de luare a deciziilor. Astfel, se urmărește ca protocolul elaborat să poată fi utilizat atât de echipa proiectului implicată în activitatea de inventariere și cartare, cât și de către autorități de mediu sau alte instituții / persoane interesate de inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate terestre invazive. De asemenea, protocolul va fi utilizat și după încheierea proiectului pentru activități curente de inventariere, conform obligațiilor generate de Regulamentul 1143/2014.

Protocolul descrie modalitatea de cartare și inventariere și cuprinde:

I. Varianta de lucru pentru zone fierbinți și căi de introducere prioritare (inventariere și cartare de intensitate mare) pentru:

- inventarierea și cartarea speciilor alogene de insecte de apă dulce;
- inventarierea și cartarea speciilor alogene de crustacee Decapode (Astacidae/ Cambaridae) de apă dulce;
- inventarierea și cartarea speciilor alogene de moluște de apă dulce;
- inventarierea și cartarea speciilor alogene de briozoare de apă dulce;
- inventarierea și cartarea speciilor alogene de kamptozoare de apă dulce;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- inventarierea și cartarea speciilor alogene de hidrozoare de apă dulce;
- inventarierea și cartarea speciilor alogene de anelide de apă dulce;
- inventarierea și cartarea speciilor alogene de platelminți de apă dulce;
- inventarierea și cartarea speciilor alogene de platelminți paraziți la pești dulcicoli.

II. Varianta de lucru pentru zone care necesită inventariere și cartare cu efort redus de prelevare pentru:

- Metoda transectului liniar vizual – de pe mal
- Metoda transectului liniar prin dragare
- Metoda transectului liniar căutare manuală – prin apă
- Metoda transectului liniar pentru prelevarea probelor de vegetație acvatică cu fileu limnologic

Astfel, sunt disponibile 13 metodologii standardizate de inventariere și cartare care răspund obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014.

Cele 13 variante standardizate de inventariere și cartare descriu: obiectivul de inventariere și cartare, motivația/ justificarea, metodologia de eșantionare, metodologia de colectare a datelor, rezultate așteptate, echipamente necesare, fișe de lucru, observații incidentale (de exemplu, prezența unor specii de interes conservativ în eșantioanele selectate), procedurile de verificare a calității datelor, de arhivare a datelor etc.

Pentru elaborarea protocolului au fost derulate următoarele activități:

- Studierea metodelor utilizate de către alte state membre ale UE sau din lume pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive;
- Elaborarea protoalelor preliminare care includ cele mai potrivite metode de inventariere pentru situația din România.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE ALOGENE PENTRU ZONELE FIERBINȚI ȘI CĂI DE INTRODUCERE PRIORITARE

I.1. Obiectivul de inventariere și cartare

În prezent în Europa se estimează ca sunt peste 14000 de specii alogene din care aproximativ 10% sunt invazive (Deriu et al. 2017). Monitorizarea continuă a speciilor alogene invazive și potențial invazive este necesară în vederea prevenirii și gestionării riscurilor întrucât permite (1) identificarea rapidă și eradicarea acestora, precum și (2) cartarea distribuției acestora în vederea controlului, limitării răspândirii sau eradicării. Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene (UE), la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru UE sau de îngrijorare la nivel regional în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul acestora, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

I.2. Motivație/ Justificare

Conform Art. 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a UE statele membre efectuează o analiză cuprinzătoare a căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele căi de introducere care necesită acțiuni prioritare („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în UE pe acele căi.

I.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere

I.3.1. Insecte de apă dulce

Specia	Planta gazdă / Microhabitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aedes (Stegomyi) albopictus	Întâlnită mai ales în zonele urbane dar și în habitate semi-naturale. Gazde: vertebrate - om, mamifere domestice și sălbatice, reptile, păsări și amfibieni.												
Anopheles sacharovi	Este o specie antropofilă endo și exofagică, care trăiește în habitate diverse, mai ales cu ape stătătoare. Gazde: om, mamifere domestice și sălbatice, păsări.												

I.3.2. Crustacee Decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce

Exceptând perioada de îngheț, orice sezon este oportun pentru depistarea speciilor de raci invazive. Observații facile pot fi făcute în sezonul de năpârlire, când exuviile ajung la mal și pot fi observate ușor. În perioada de vară-toamnă se recomandă captura manuală sau prin intermediul capcanelor.

În vederea identificării și capturării speciilor de (crabi) se recomandă sezonul mai cald, întrucât metodele de colectare presupun și capturarea directă din apă a exemplarelor. Se pot efectua și inventarii în sezonul rece, dar cu metode mai costisitoare. Pe tot parcursul anului pot fi făcute observații vizuale, când exuviile pot fi observate la mal. Se recomandă capturarea mai facilă a acestei specii în timpul sezonului cu precipitații mai frecvente (aceștia ies din ascunzători pentru a se hrăni). Se recomandă de asemenea monitorizarea în cursul episoadelor cu precipitații mari (viitori).

Specia	Habitat	Perioada optimă											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Prefera substrat nisipos, pietros												
<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017	Lacuri cu apă termală												
<i>Paraeriocheir sinensis</i> (H. Milne-Edwards, 1853)	galerii în malul apelor												

I.3.3. Moluște de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de moluște dulcicole este reprezentată de sezonul cald și mai sărac în precipitații, când nivelul apei scade și malurile devin mai accesibile, cu o vizibilitate mai bună în apă. Monitorizarea poate începe în luna mai și durează până la sfârșitul lunii septembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor acvatice de moluște care sunt active în general pe toată durata zilei și pot fi vizibile observatorilor la lumina zilei. Sunt de evitat în schimb zorii de zi și amurgul atunci când lumina este puțină și de asemenea zilele înnourate și ploioase în care crește turbiditatea apei și gradul de observare se reduce semnificativ. O singură vizită în majoritatea cazurilor este suficientă. Trebuie revizitate doar siturile în care condițiile de mediu sau de habitat au pus probleme specialistului și datele raportate sunt insuficiente.

Gasteropode acvatice invazive

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Specie euribiontă, preferă apele puțin adânci din preajma malurilor stând fixată pe plantele submerse, pe stânci, și chiar pe nisip uneori.												
<i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	Trăiește în ape curgătoare sau foarte ușor curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mâlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice.												
<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Habitatele preferate, temperate și tropicale în ochiuri de apă permanente, printre vegetația acvatică și pe diferite substraturi. Este întâlnit la adâncimi de 0.5 și 9 m, cu migrații pe verticală în funcție de temperatura apei												
<i>Pseudosuccinea columella</i> Say, 1817	întâlnită pe plante acvatice, pe Frunze care plutesc și chiar în apropierea ochiurilor de apă.												
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Este întâlnit între macrofite, dar și pe sedimente nisipoase sau măloase. Se poate îngropa în sediment.												

Bivalve dulcicole invazive

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov, 1897)	se atașează de substrat naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante acvatice macrofite dar și de structuri acvatice artificiale												
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire la hidrocentrale, bazine de tratare ale apei, pompe de sucțiune ale apei.												
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	habitate lentice: lacuri canale și rezervoare												
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substrat preferate, începând cu nisip și pietriș până la măr												
<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substrat preferate, începând cu nisip și pietriș până la măr												

I.3.4. Briozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851), forma de colonie	Colonii mari gelatinoase, care cresc atașate la suprafețe scufundate, cum ar fi macrofite, copaci scufundați și pietre, atât în sistemele lotice cât și în cele lenticle.												
<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851), forma de statoblaști planctonici	Corpuri de apă puțin adâncă, cum ar fi în bazinele de apă și bălți sau pe zone litorale și bentice ale lacurilor la o adâncime de până la 3 m.												

I.3.5. Kamptozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu, cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde.												

I.3.6. Hidrozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>C. sowerbyi</i> poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de												

	meduză. Polipii aderă la substrat, cum ar fi vegetația submersă, pietre, pietriș, cochilii de scoici. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 metri												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I.3.7. Anelide de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de anelide de apă dulce este reprezentată de sezonul cald al anului, când suprafața bazinelor acvatice nu prezintă podul de gheață. Monitorizarea poate începe în luna aprilie și dura până la sfârșitul lunii noiembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor alogene de anelide de apă dulce, deoarece acestea sunt specii sedentare sau prezintă o mobilitate foarte redusă. În majoritatea cazurilor este suficientă câte o singură vizită în fiecare sit de monitorizare. Trebuie revizitate doar siturile în care condițiile de mediu sau de habitat au pus probleme specialistului, astfel încât datele raportate sunt insuficiente.

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Lacurile și crescătoriile piscicole, râurile cu curgere lentă din zona de câmpie și colinară												
<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892													

I.3.8. Platelminți de apă dulce

Girardia tigrina (Girard, 1850)

Perioada optimă de inventariere pentru este reprezentată de sezonul cald când animalele sunt mai active. Gee et al. (1999) au raportat că numărul indivizilor colectați din două lacuri eutrofizate din Marea Britanie a crescut începând cu luna iunie, până în octombrie, densitatea maximă de indivizi fiind în toamnă. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu este important dar este de preferat să se facă în condiții bune de vizibilitate.

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Girardia tigrina</i>	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau												

Categorii taxonomice	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Melci												
Scoici												
Briozoare (colonii)												
Briozoare (statoblaști planctonici)												
Kamptozoare												
Hidrozoare												
Anelide												
Platelminti forme libere												
Platelminti forma parazite												

I.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului

Tabelul 2: Perioade de inventariere din cadrul proiectului pentru diferitele categorii taxonomice de nevertebrate dulcicole alogene. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime.

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insecte	2020												
	2021												
	2022												
Raci	2020												
	2021												
	2022												
Crabi	2020												
	2021												

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	2022												
Melci	2020												
	2021												
	2022												
Scoici	2020												
	2021												
	2022												
Briozoare	2020												
	2021												
	2022												
Kamptozoare	2020												
	2021												
	2022												
Hidrozoare	2020												
	2021												
	2022												
Anelide	2020												
	2021												
	2022												
Platelminti forme libere	2020												
	2021												
	2022												
	2020												

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Platelmintii paraziți	2021												
	2022												

I.5. Date generale privind inventarierea și cartarea intensivă

Insecte

Inventarierea speciilor de culicide trebuie să țină seama de biologia speciei precum și de condițiile climatice și de activitățile umane.

Ciclul biologic al țânțarilor cuprinde următoarele etape: larvă (patru stadii larvare), pupă, adult (imago) și ou. Ouăle sunt depuse de femele fie individual sau grupat direct pe suprafața apei (*Anopheles*) sau pe substrat umed (*Aedes*). Ele pot ecloza imediat dacă intra în contact cu apa (cazul celor de *Anopheles*) sau pot sta până la un an dacă nu sunt inundate (ex. speciilor de *Aedes*). Din ou, larva eclozează direct în apă, unde se hrănește cu particule suspendate, trece prin patru stadii prin năpârlire și apoi se transformă în pupă. Atât stadiile larvare cât și pupa sunt acvatică, dar au nevoie de aer de la suprafață ca să respire. În condiții favorabile, ciclul acvatic poate dura doar o săptămână.

Culicidele sunt vectori ai unor boli foarte grave care pot afecta atât oamenii cât și animalele. Femele de culicide au nevoie de proteine din sânge pentru maturarea ouălor, ele înțepă diferite vertebrate, injectează propria salivă pentru a preveni coagularea sângelui și preiau o picătură din sângele gazdei. În acest fel, țânțarii pot transmite diverși agenți patogeni. Astfel, *Aedes albopictus* este vector pentru mai multe virusuri periculoase la om cum sunt chikungunya, febra Dengue, dar și *Dirofilaria* sp. (un vierme ce atacă inima câinilor și provoacă dirofilarioză), iar *Anopheles sacharovi* este un cunoscut vector pentru malarie (provocată de *Plasmodium* sp.).

Specia *Aedes albopictus* este o specie care în mediu natural își depune ouăle în ape strânse în scorburile copacilor. În zonele urbane, se poate reproduce în orice vas, cauciucuri uzate, ghivece, piscine, butoaie, adâncituri etc. în care se poate acumula apă (de la ploaie de ex.) și în care larvele se pot dezvolta cu succes. Frunzele căzute din copacii dimprejur creează condiții asemănătoare celor din scorburile copacilor. Pentru speciile de *Aedes*, perioada de activitate începe primăvara când înfloresc pădădiile, în aprilie-mai și se termină în septembrie-octombrie. Ouăle de *A. albopictus* intră în diapauză pe timpul iernii și eclozează pe la mijlocul lunii martie. Din punct de vedere al activităților umane, larvele de țânțari pot fi transportate cu ușurință prin intermediul cuuciucurilor uzate, al ghivecelor de plante etc., prin diferite mijloace de transport (terestru, naval și chiar aerian), butoaie cu apă, piscine părăsite. Planul de inventariere al celor două specii de țânțari trebuie să țină seama și de porturi, vămi, aeroporturi etc. care constituie puncte fierbinți de intrare și răspândire a speciilor alogene, dar și de sere cu plante de import, depozite de mașini și cauciucuri uzate etc.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Samplingul larvelor de *Aedes* se face rapid prin inspecția diferitelor containere părăsite în care s-a acumulat apă, a ghivecelor, cauciucuri uzate, scorburi de copaci aflate în generașl în zone umbrite din grădini, parcuri sau cimitire. În cazul larvelor de *An. sacharovi* se face inspecția diferitelor bazine cu apă și zone cu apă stagnantă din zonele urbane (parcuri, cimitire etc.) sau semi urbane ex.: piscine părăsite, lacuri din parcuri și grădini publice, șanțuri cu apă etc.

Raci

În România au fost confirmate două specii de crustacee decapode dulcicole, ambele aparținând familiei Cambaridae: *Orconectes limosus* și *Procambarus virginialis*. Datele despre distribuția acestor două specii sunt suficient de actuale, cele mai recente publicații datând din 2019 și 2020 pentru *O. limosus* și 2017 pentru *P. virginialis*.

Crabi

În vederea realizării planului de inventariere și cartare este necesar ca punctele istorice în care frecvența speciei a fost semnalată ca fiind cea mai ridicată să fie considerate parte integrantă a bazei de monitorizare. În plus, este imperios necesar să se înregistreze dimensiunea crustaceelor adulte aflate la maturitate sexuală, dimensiunea ponteii, eventual marcarea indivizilor.

Moluște (melci, scoici)

Invasia biologică în habitatele de apă dulce se datorează introducerii accidentale sau intenționate a organismelor asociate acvaculturii, pescuitului sportiv, transportului pasiv cu ajutorul navele, utilizărilor ornamentale precum și a deschiderii canalelor și coridoarelor artificiale.

Strategiile utilizate pentru a depăși impactul invaziilor biologice pot fi categorisite în: **prevenire, detectare timpurie, management și restaurare**. Prevenirea și detectarea timpurie sunt recomandate drept cea mai bună strategie, deoarece pot să furnizeze un răspuns rapid la invazie.

Managementul prin eliminarea, controlul sau înglobarea speciilor străine este foarte costisitor și este dificil de realizat, mai ales atunci când specia introdusă este bine stabilită și cu o distribuție pe scară largă (Hobbs și Humphries 1995). În cele din urmă, restaurarea activă sau pasivă după îndepărtarea invadatorului trebuie evaluată în scopul gestionării adaptive. În toate aceste strategii, **monitorizarea** joacă un rol esențial atât din punct de vedere aplicat, cât și pentru înțelegerea procesului de invazie.

Programele de monitorizare taxonomică efectuate de experți pot detecta prezența speciilor străine și potențial invazive. În acest scop, **o listă ad-hoc a potențialelor specii străine** care ar trebui urmărite crește eficiența monitorizării. O astfel de listă se bazează de obicei pe specii străine prezente în habitatele din apropierea granițelor/sau în habitate susceptibile a fi mai ușor infestate. Actualizarea acestei liste și formarea echipelor de experți în identificarea speciilor permit depistarea timpurie a speciilor străine. Aceste specii pot fi

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

observate/identificate și în timp ce se efectuează alte observații de rutină care nu sunt neapărat legate de invazii.

Detectarea timpurie a noilor focare de invazie este extrem de utilă pentru gestionarea acestui fenomen, deoarece eradicarea în acest stadiu este fezabilă și mai puțin costisitoare. Programele de prevenire a invaziei ar trebui să fie legate de monitorizarea potențialilor vectorilor ai speciilor acvatice precum transporturile, activitățile de pescuit și alte activități nautice. Din acest motiv este extrem de util să pornim activitățile de inventariere intensive de **la o hartă a zonelor fierbinți realizată pe baza literaturii de specialitate/semnalărilor existente**. De asemenea este să cunoaștem pentru fiecare localitate de colectare/punct de semnalare al unei specii invazive, conexiunea cu corpurile de apă din apropiere prin conducte, canale sau coridoare naturale.

Identificarea speciilor invazive poate fi dificilă pentru moluștele acvatice dulcicole. Diferențele morfologice subtile între speciile invazive sau între speciile invazive și specii native sunt raportate, astfel încât este necesară prezența unui specialist familiar cu acești taxoni. În multe dintre stadiile larvare este necesară și identificarea pe baza de analize genetice, utilizând tehnica ADN barcoding.

Inventarierea și cartarea intensivă a speciilor de moluște invazive se va realiza pornind de la investigarea habitatelor favorabile, a celor mai expuse habitate spre a fi colonizate de aceste specii noi. Literatura de specialitate menționează **acvacultura, activitățile de teraristică și acvaristică, transporturile navale și construcția de canale** ca fiind activitățile/căile cheie în pătrunderea speciilor de moluște pe teritoriul european. Aceste căi de pătrundere determină selectarea zonelor alese pentru a fi inventariate în regim intensiv.

Eforturile noastre de inventariere și cartare intensivă vor fi îndreptate spre cercetarea zonelor cu semnalărilor cunoscute (semnalări istorice ale speciilor de interes), fie din surse publicate, fie din colecții științifice, semnalări care vor creiona pentru speciile respective așa numitele ”puncte fierbinți” **care vor fi vizitate și investigate conform protocolului următor de cel puțin 3 ori/sezon**.

Briozoare, Kamptozoare, Hidrozoare

Inventarierea speciilor de bryozoare (ectoprocte), kamptozoare și hidrozoare trebuie să țină seama de biologia acestor organisme precum și de condițiile climatice și de activitățile umane din zonele cercetate. În multe sisteme de apă dulce, cum ar fi lacurile mari și mlaștinile, monitorizarea tradițională pe teren prezintă câteva dificultăți, inclusiv inaccesibilitatea zonelor pentru prelevare de probe, modificările pe care le suferă în timp aceste sisteme, precum și echipamentele (uneori) scumpe necesare pentru prelevarea propriu-zisă a probelor. Astfel, prelevarea de probe acvatice poate fi restricționată de condițiile meteorologice sau de debitele mari ale sistemelor acvatice. Caracteristicile ecologice ale speciei trebuie utilizate pentru proiectarea eșantionării: de ex. zooizii de briozoare și kamptozoare, precum și formele de polipi de hidrozoare pot fi prelevate în perioada primăvară-vară-toamnă, când accesul operatorilor în apă este facil.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anelide

Inventarierea și cartarea intensivă a speciilor invazive de anelide dulcicole se va realiza pornind de la investigarea habitatelor favorabile, a celor mai expuse habitate spre a fi colonizate de speciile alogene. Literatura de specialitate menționează acvacultura, acvaristica, transporturile navale și construcția de canale ca fiind principalele activități/căi de pătrundere a speciilor invazive de anelide dulcicole pe teritoriul european. Aceste căi de pătrundere determină selectarea zonelor alese pentru a fi inventariate în regim intensiv.

Eforturile de inventariere și cartare intensivă vor fi îndreptate spre examinarea semnalărilor cunoscute (semnalări istorice ale speciilor de interes), fie din surse publicate, fie din colecții științifice, semnalări care vor creiona pentru speciile respective așa numitele „puncte fierbinți”. Pentru speciile invazive de anelide dulcicole unul dintre cele mai importante coridoare de pătrundere este reprezentat de Dunăre. De aceea, o atenție deosebită va fi acordată inventarierii și cartării speciilor alogene de anelide de apă dulce în tot lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, precum și în principalii săi afluenți. Aici numărul punctelor și frecvența de monitorizare fiind mai mare.

Identificarea speciilor invazive de anelide de apă dulce poate fi adeseori deosebit de dificilă. Diferențele morfologice între speciile invazive sau între speciile invazive și cele native sunt atât de subtile încât pot fi puse în evidență doar de către un specialist care lucrează în grupul respectiv. În anumite situații se poate recurge la recunoașterea speciilor pe baza tehnicilor de „ADN barcoding” sau de „ADN target marker”.

Platelminti forme libere

Perioada optimă de inventariere este reprezentată de sezonul cald când animalele sunt mai active. Unele studii au raportat că numărul indivizilor colectați din două lacuri eutrofizate din Marea Britanie a crescut începând cu luna iunie, până în octombrie, densitatea maximă de indivizi fiind în toamnă. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu este important dar este de preferat să se facă în condiții bune de vizibilitate.

Viermi plăți paraziți

Când într-un teritoriu este introdusă o specie nouă, fie în mod deliberat fie în mod accidental, sunt șanse foarte mari ca împreună cu această specie să fie introduși și paraziții ei.

Succesul introducerii unei noi specii de parazit depinde în egală măsură de succesul introducerii gazdei sale în noul teritoriu, dar și de anumite caracteristici ale speciei parazite (specificitatea de gazdă, ciclul biologic monoxen/polixen, disponibilitatea și accesibilitatea gazdei intermediare).

Speciile alogene de platelminti cuprinse în acest studiu, parazitează un număr restrâns de gazde în apele din România (excepție *Schyzocotyle acheilognathi* care are specificitate de gazdă scăzută, dar care parazitează în general ciprinide), astfel că pentru inventarierea și cartarea lor se vor lua în considerare zonele unde este cel mai probabil ca peștii gazdă, majoritatea tot specii alogene (*Lepomis gibbosus*, unele ciprinide, etc), să scape din captivitate

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

sau să se afle în expansiune. Se va lua în considerare tendința expansiunii acestor specii către zone în care nu au fost semnalate anterior. Zonele „fierbinți” se eșalonează așadar pe direcțiile/coridoarele de pătrundere a speciilor de pești: pe râuri sau canale, acolo unde există condiții pentru propagarea speciilor invazive, în zone în care se știe că se fac populări cu pești și pot fi transportate accidental speciile invazive (cu precădere acolo unde pot scăpa în bazine hidrografice, deci cu acces la coridoare de dispersie), în zone unde există un impact așteptat asupra unor specii indigene în urma expansiunii speciilor invazive și în alte circumstanțe, după necesități. Pentru multe specii trebuie urmărite zonele cu ferme piscicole cu potențial de dispersie a peștilor către râuri, locurile unde se știe că se transportă momeală vie de către pescari sau că se eliberează pești de către amatori, etc.

Inventarierea și cartarea intensivă vor fi efectuate în două etape. Prima etapă se va desfășura în teren (obținerea peștilor, efectuarea necropsiilor, colectarea paraziților și înregistrarea preliminară a datelor), iar a doua fază se va desfășura în laborator (efectuarea necropsiilor și colectarea paraziților – în situațiile în care condițiile din teren nu au permis acest lucru, triajul probelor, identificarea speciilor parazite și înregistrarea rezultatelor obținute).

I.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

Insecte

Colectarea larvelor și a pupelor. Larvele și pupele de țânțari pot fi colectate din locurile potențiale de reproducere prin utilizarea fileului limnologic, prin colectarea probelor de apă, prin aspirarea lor directă din masa apei a larvelor sau prin prelevarea vegetației acvatice, în funcție de dimensiunea containerului inspectat sau apei inspectate. Zonele cu apă de dimensiuni mari (suprafața > 0,5 m²) pot fi verificate cu fileul limnologic (diametrul maxim 20 cm, ochiuri de 500μm) sau un vas cu mâner lung (max 1l). Containerele medii (în care se poate strânge apă) pot fi verificate cu un fileu mai mic (plase de acvariu), sau chiar o cană cu volum cunoscut. Recipientele foarte mici pot fi golite cu totul într-un recipient, dacă este fix (ex. scorburi de copac), apa poate fi aspirată cu un tub de silicon cu filtru pentru mucus.

Probele de apă sunt decantate și inspectate apoi într-o tavă de plastic alb (1 litru). Larvele sunt apoi colectate cu ușurință cu o pipetă de plastic și introduse în flacoane etichetate și numerotate corespunzător. Larvele pot fi prelevate vii pentru a fi crescute ulterior în laborator sau direct în etanol 70%-96% pentru identificare ulterioară și păstrare pe termen lung.

Etichetarea probelor se face pentru fiecare recipient în parte și se vor trece: localitatea, coordonatele geografice, data colectării, persoana care le-a colectat, date despre habitat, numărul flaconului dacă sunt mai multe din același loc. Se va completa și o fișă de teren electronică/pe hârtie cu toate datele probei și specia identificată precum și date despre habitatul din care a fost prelevată proba.

Identificarea larvelor și a pupelor. Identificarea larvelor se face morfologic cu ajutorul lupei binocular sau a microscopelor pe baza cheilor de determinare. Cea mai bună determinare se realizează pentru larvele din stadiul 4 larvar (L4) de aceea este necesară

colectarea stadiilor inferioare și creșterea lor în laborator. Pentru a fi păstrate pe termen lung ele se vor ține în flacoane cu etanol 70-96% sau vor fi montate pe lame microscopice.

Pupele pot fi colectate și păstrate în același mod ca și larvele. Cu toate acestea, se recomandă menținerea lor în viață după colectare (în apă de la locul de colectare) și identificarea lor în stadiul de adult în laborator, pentru că nu există chei de identificare până la specie a pupelor de țânțari. Pupele se pot îneacă în timpul transportului, dar acest lucru poate fi evitat dacă există opriri regulate care să permită pupei să aspire în aer.

Pentru identificarea moleculară a larvelor și pupelor, ele trebuie prelevate și ținute în etanol 96%. Identificarea moleculară se poate face cu ajutorul mai multor fregmente genice mitocondriale și nucleare dintre care cele mai utilizate sunt COI, COII, ND4, 18s, ITS1, ITS2.

Raci

Observații cu caracter absent/prezent pot fi făcute apelând la orice metodă, estimarea dimensiunii populațiilor însă trebuie efectuată apelând la metoda captură-recaptură. Un compromis între cele două metode, cu rezultate bune în ceea ce privește posibilitatea comparării populațiilor și a estimării dinamicii populaționale, este metoda „captură per unitate de efort – CPUE). Această metodă are avantajul că poate fi aplicată mai rapid, eliminând astfel inconvenientele metodei captură-recaptură. Metoda CPUE presupune un raport numeric dat de numărul de indivizi colectați și numărul de capcane utilizate.

Pentru specia *O. limosus* se recomandă investigarea principalelor cursuri de apă din zona de contact cu traseul Dunării precum și din Vestul țării (Nera, Timiș, Bega, Mureș, Crișul Alb, Negru și Repede).

Pentru specia *P. virginalis* cea mai probabilă cale de intrare în natură fiind acvaristica, este de așteptat ca exemplare să fie eliberate în corpuri de apă din interiorul marilor orașe.

Crabi

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului, se pot folosi mai multe metode: metoda transectului liniar și metoda de colectare la punct fix.

A. Metoda transectului liniar

Această metodă implică cercetare vizuală de-a lungul malurilor râurilor cu debit mare. Se va urmări prezența intrărilor în galerii, a eventualelor urme pe nisip, fragmente ale carapacei, exemplare moarte, pe distanțe prestabilite de aproximativ 500 m.

B. Metoda de colectare la punct fix

1. Metoda capcanelor

Utilizarea capcanelor cu momeală este una dintre cele mai cunoscute metode de capturare a macronevertebratelor acvatice. Aceasta se recomandă în cazul apelor cu adâncime mare, acolo unde metoda colectării manuale este imposibilă sau utilizarea plaselor. Se vor utiliza capcane tip vintir sau vârsă, cu intrare mare, din materiale rezistente. Se recomandă ca momeala să fie în curs de descompunere, astfel încât mirosul puternic va atrage crustaceele.

Aceasta trebuie să fie puternic securizată, preferabil acoperită, astfel încât specimenul să nu consume rapid captura.

În cazul crabului chinezesc metoda de capturare manuală poate fi foarte dificilă, întrucât acesta sapă galerii în maluri. Acestea vor putea fi accesate doar prin distrugerea totală a lor cu ajutorul unor obiecte pentru săpat. Metoda poate fi deosebit de dificilă în perioadele secetoase, când solul este întărit.

2. Capturarea cu ajutorul plaselor, năvoadelor, setcilor, prostovoale, fileelor acvatice

Plasele sunt recomandate în ape cu debit mare. Acestea pot fi utilizate numai în ape deschise, cu fund plat și mai puțină vegetație submersă. Setcile trebuie să fie construite din material dispus în mai multe straturi (voloc) cu ochiuri de dimensiuni diferite, împletite lax. Pescuitul cu ajutorul prostovolului este mai eficient pentru exemplare de talie mai mare, în special în cursul nopții și în ape turbide.

Fileele acvatice sunt recomandate pentru ape mai mici cu vizibilitate ridicată. Acestea se vor poziționa în spatele exemplarului care va fi împins către plasă cu ajutorul unui băț.

Moluște (melci, scoici)

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului și de biologia fiecărei specii invazive în parte, se va folosi metoda transectului liniar cu următoarele precizări:

Metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatice și bivalve

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, acolo unde habitatul pare promițător și apa oferă o bună vizibilitate. Apa este străbătută examinând substratul cu ajutorul telescopului subacvatic (aquascop/batiscop) și numărând animalele din speciile de interes (după caz, se poate folosi un numărător manual). Deplasarea prin ape curgătoare se face din aval în amonte pentru a evita tulburarea apei și pentru a evita ca speciile să devină greu de observat.

Efortul de investigare când apa este limpede, malul accesibil, va fi de 30 de minute pe o distanță de 50 m, folosind un aquascop/batiscop, pentru a evita reflexia sau efectul de distorsionare a imaginilor în apă. Între observatori se va păstra o distanță de aproximativ 1 metru și se vor număra toate speciile observate aparținând speciilor de interes.

În cazul speciilor de gasteropode acvatice invazive care preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă se vor observa atent pâlcurile de vegetație și vor fi luate probe de vegetație sau sediment pentru a fi selectate în laborator. Speciile de gasteropode acvatice invazive au dimensiuni reduse, până la 2 cm, stadiile juvenile fiind greu de observat în natură, cu ochiul liber.

Metoda Transectului Liniar - Colectarea prin dragare: bivalve și gasteropode bentice

Investigarea habitatului acvatic prin dragare este folosită pe o porțiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode datorită caracterului inaccesibil al habitatului - sector

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu porțiuni abrupte etc.). Metoda poate fi folosită atât de pe mal cât și dintr-o ambarcațiune în cazul Dunării sau al lacurilor adânci. Operația de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de dragări, distanța de dragare și speciile colectate de dragă sunt atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor reexaminări. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Este metoda care va fi cel mai intens utilizată pentru inventarierea speciilor de bivalve dulcicole invazive. Având în vedere că transporturile navale și deschiderea de canale sunt principalele activități care au facilitat pătrunderea în apele dulci ale României ale acestor specii, fluviul Dunărea va fi investigat în puncte esențiale, considerate zone roșii pentru speciile sus menționate. De asemenea, lacurile și crescătoriile piscicole, râuri cu curgere lentă din zona de câmpie și colinară vor fi cercetate pentru a stabili prezența speciei *Sinanodonta woodiana*, scoica uriasă chinezească ce a ajuns în Europa/România prin intermediul acvaculturii. *S. woodiana*, unionid de origine asiatică prezintă larve numite glochidii, parazite pe branhiile peștilor. Este o specie care spre deosebire de unionidele native europene are o largă specificitate de gazdă, fiind un generalist și putând parazita o gama largă de specii de pești atât nativi cât și invazivi, printre care amintim: *Pseudorasbora parva*, *Carassius gibelio*, *Cyprinus carpio*, *Leuciscus cephalus*, *Rhodeus amarus*, *Gobio gobio*, *Barbus barbus*, *Rutilus rutilus*. Pentru a realiza o investigație amplă a habitatelor pot fi capturate speciile de pești gazdă și prelevate glochidiile de la nivelul branhiilor. Identificarea acestor glochidii este dificil de realizat pe criterii morfologice, dar un test genetic de tip ADN barcoding poate fi de folos.

Metoda Transectului Liniar - Colectarea cu ajutorul fileului limnologic: gasteropode acvatice

Colectarea indivizilor se face cu ajutorul unui fileu limnologic, urmată de o analiză atentă a materialului colectat și trecerea lui prin site pentru a reține speciile de interes. Colectarea cu fileul limnologic este o metodă calitativă prin care se poate aprecia doar un număr mediu de indivizi colectați.

Fileul (ciorpac) este constituit pe o armătură metalică, de formă dreptunghiulară cu un mâner lung. Ochiurile fileului trebuie să țină seama de scopul urmărit: dimensiunea speciilor ce urmează a fi colectate dar în același timp, trebuie avut în vedere că ochiurile fine cresc riscul colmatării, reducând eficacitatea fileului. Este o metodă calitativă, dar prin standardizarea timpului de colectare, poate fi folosită și pentru evaluări semicantitative. Se folosește pentru a colecta prin vegetație cu mișcări asemănătoare celor realizate cu fileul entomologic. Perioada de timp recomandată pentru prelevarea cu un astfel de dispozitiv este de 2 minute, dar în general se realizează o adaptare a timpului de colectare în funcție de mărimea populației. Dacă avem o populație redusă din punct de vedere numeric vom prelungi efortul de colectare.

Briozoare

Descrierea speciei de interes

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Pectinatella magnifica (Leidy 1851) este o specie de briozoar de apă dulce aparținând clasei Phylactolaemata, având ca arie nativă America de Nord, de la est de râul Mississippi, din Ontario până în Florida, în SUA. În ultimul deceniu specia și-a extins arealul și a invadat zone noi nu doar în America de Nord, ci și în multe țări din Asia de Est și Europa.

Spre deosebire de alte briozoare de apă dulce, *P. magnifica* își construiește propriul substrat, formând colonii mari gelatinoase, care cresc atașate la suprafețe scufundate, cum ar fi macrofite, copaci scufundați și pietre, atât în sistemele lotice cât și în cele lentice. Mărimea acestor colonii poate varia de la 10 cm până la 200 cm lățime, iar greutatea proaspătă a coloniilor poate ajunge la 70 kg. Coloniile pot avea culoarea transparentă până brună- purpuriu și pot conține un număr enorm de animale individuale (zooizi). Zooizii cresc în zone asemănătoare unei rozetei la suprafața masei gelatinoase și conferă coloniilor speciei *P. magnifica* modelul său caracteristic unic (Figura 1).

Figura 1: Aspectul coloniilor speciei *P. magnifica*

Statoblaștii reprezintă un mijloc de reproducere asexuată la briozoare, dar și o formă de rezistență care permite unei colonii să supraviețuiască condițiilor variabile și incerte ale mediilor de apă dulce. Statoblaștii sunt mase de celule care funcționează drept „capsule de supraviețuire” și pe măsură ce cresc, dezvoltă cochilii protectoare din chitină asemănătoare ca formă speciilor de bivalve (Figura 2) Când se maturizează, unele tipuri de statoblaști se atașează de colonia părintească, altele cad la fundul apei (forme bentonice), iar altele conțin spații de aer care le permit să plutească (forme planctonice). La specia *P. magnifica* există numai forme planctonice de statociști. Aceștia sunt discoizali, rotunzi sau ușor ovali sau în formă de dreptunghiuri. Statoblaștii poartă 10 până la 22 (de obicei 14) spini periferici. Acești spini sunt de formă plană, lamelară, fiind prezenți numai pe valva dorsală și se termină într-un cârlig dublu, sau în cazuri rare, triplu; annulus-ul este gri, uniform ca grosime; capsula este maro, rotundă sau ușor ovală; marginea exterioară este netedă. Dimensiuni: diametrul este de

900 până la 1500 μm , lăţimea annulus-ului este 1/6-1/7 din diametrul statoblastului; lungimea spinilor depinde de numărul lor: 270 μm când sunt puţini, scăzând la 100 μm când sunt mulţi; grosimea tulpinii spinilor este de 18-30 μm , cea a cârligelor este de 53-66 μm .

Figura 2: Statoblast capsulat de *P. magnifica*. Modificat după Nami Kang & Kwang-Guk An (2015) Statoblast ultrastructure and genetic identity of *Pectinatella magnifica* population, based on COI gene, from three different watersheds in Korea, *Animal Cells and Systems*, 19:1, 78-84, DOI: 10.1080/19768354.2015.1004370.

Situri de colectare

Corpuri de apă puțin adâncă, cum ar fi în bazinele de apă și bălți sau pe zone litorale și bentice ale lacurilor la o adâncime de până la 3 m. Coordonatele GPS ale locurilor de colectare se vor obține cu ajutorul unui smartphone dotat cu receptor GPS.

Eșantionarea coloniilor de bryozoare

Colectarea de colonii a avut loc prin investigarea substraturilor naturale (bușteni, ramuri, rădăcini, plante acvatice și roci), precum și obiecte artificiale (de exemplu, plastic și styrofoam). Eșantionarea se face fie mergând prin apă de-a lungul țărmului, fie prin lucrul de pe o barcă de cauciuc și, ocazional, prin scufundări. O greblă lungă va fi folosită pentru pieptănarea completă a fundului apei în căutarea substraturilor. În corpurile de apă mai adânci, grebla va fi fixată pe o frânghie și îngreunată cu plumb. Foarfece mici de grădină vor fi utilizate pentru tăierea ramurilor mai mici sau a crengilor de la diferitele resturi lemnoase și plante acvatice, în timp ce un ferăstrău manual de grădină va fi folosit pentru ramuri mai groase. În cazul buștenilor masivi sau a altor obiecte, când nu se pot preleva porțiuni din apă, coloniile vor fi răzuite cu atenție de pe substrat cu un cuțit/șpaclu.

Eșantionarea formelor de statoblast planctonice

Formele de statoblast planctonice se vor colecta cu un fileu planctonic (dimensiunea ochiurilor de plasă: 200 μm) tipic sau modificat (la care sacul de colectare poate fi schimbat cu ușurință pe teren). Deoarece adesea statoblaștii aderă la pânza fileului, se va schimba sacul de colectare la fiecare sit investigat sau se va utiliza un fileu nou. Probele vor fi depozitate în alcool de 70%.

Identificarea speciei

Identificarea coloniilor se realizează vizual cu ușurință datorită aspectului particular ale acestora (vezi Figura 1). Identificarea statociștilor se va realiza conform descrierii din Lacourt, A.W. (1968) A Monograph of the Freshwater Bryozoa—Phylactolaemata.

Kamptozoare

Urnatella gracilis

Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Zooizii se atașează de aproape orice tip de substrat: pietre, crengi, plante acvatice, cochilii de moluște, resturi solide provenite în urma activităților umane. Unele colonii pot fi desprinse ușor de pe substrat, cu mâna, alte colonii aderente pot fi colectate cu tot cu substrat (dacă este posibil). Pentru detașarea coloniilor de substrat se poate folosi un cuțit cu lama mai groasă sau o daltă cu ciocan.

Hidrozoare

Colectarea manuală - *C. sowerbii* poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii aderă la substrat, cum ar fi vegetația submersă, pietre, pietriș, cochilii de scoici. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 metri și detașarea lor de substrat poate fi făcută cu o lamă sau bisturiu. Formele libere, de meduză, pot atinge 2-2,5 cm în diametru și pot fi colectate cu fileul limnologic.

Anelide

Având în vedere că transporturile navale și deschiderea de canale sunt principalele activități care au facilitat pătrunderea în apele dulci ale României a speciilor de anelide invazive, fluviul Dunărea va fi investigat în puncte esențiale, considerate zone roșii pentru aceste specii. De asemenea, lacurile și crescătoriile piscicole, râurile cu curgere lentă din zona de câmpie și colinară vor fi cercetate pentru a stabili prezența speciilor de anelide invazive.

Pentru monitorizarea speciilor invazive de anelide dulcicole se vor folosi diferite metode și echipamente, în funcție de tipul de habitat (stagnant sau curgător), de natura substratului (dur sau mobil), de adâncimea apei, de viteza curentului de apă, de tipul și dimensiunea organismelor colectate sau în funcție de tipul de echipament care există în dotare.

Pentru colectarea calitativă a speciilor invazive de anelide dulcicole de la adâncimi mari (<10 m) din apele stătătoare sau cele lent curgătoare cu substrat mobil (cum ar fi cazul Dunării și cel al lacurilor adânci) se vor folosi diferite tipuri de **drăgi târâtoare** (de ex. draga naturalistului, draga de mână, draga croșetată de tip Băcescu etc.). Acestea se pot manevra atât cu ajutorul unui vinci montat pe o ambarcațiune, cât și de la mal. În general, lungimea cablului cu care se lansează draga trebuie să fie de 2,5-3 ori mai mare decât adâncimea de la care se colectează probele.

Pentru colectarea probelor, draga se va lansa încet dintr-o ambarcațiunii în mișcare și se va târa pe fundul bazinului prin intermediul cablului în urma ambarcațiunii pe o distanță

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

prestabilită (de ex. 10-15 m în cazul substratului mâlos sau 50 m în cazul substratului nisipos). În lipsa ambarcațiunii, draga târătoare se poate utiliza prin aruncarea și tragerea acesteia de la mal. Organismele din substrat sunt răscolite de către latura de jos a drăgii și antrenate în sac. Operația de dragare se poate repeta de mai multe ori. Numărul de dragări sau distanța de dragare se stabilește în funcție de cantitatea de organisme colectate de dragă într-o prelevare de încercare. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Deoarece probele prelevare, pe lângă organisme, vor conține mari cantități de sediment și detritus, se va recurge la separare a organismelor de particulele de sediment, prin spălarea probelor chiar la locul de prelevare în sacul drăgii târătoare (este recomandat ca sacul drăgii să fie confecționat dintr-o pânză de sită de moară cu ochiurile de 0,5 mm). Probele colectate se vor trece în tăvițe de plastic pentru a înlătura cu mâna sau cu ajutorul pensetelor particulele de sediment mai mari, care nu au trecut prin ochiurile sacului drăgii (pietricele, bucăți de lemn, frunze, bucăți de plante acvatice etc.), după inspectare atentă pentru a vedea dacă nu prezintă organisme vii prinse de acestea. Organismele vii rămase în tăviță se vor transferă în recipiente de păstrare cu capac, iar codul de identificare a probei se va înscripționa pe recipient sau pe capacul acestuia cu un marker rezistent la apă. Ca o măsură de precauție se recomandă introducerea în recipientul cu probă și a unei etichete din hârtie de calc pe care se notează cu un creion sau cu un pix cu cerneală rezistentă la apă datele de identificare a probei.

Studiul anelidelor invazive de apă dulce este de preferat să se efectueze pe organisme vii pentru a li se putea nota colorația și mișcările. Pentru aceasta recipientele cu organisme se vor umple cu apa din bazinul respectiv numai pe jumătate, iar până la efectuarea observațiilor în laborator (maximum 3-4 ore) probele se vor menține la o temperatură scăzută (de câteva grade Celsius).

Deoarece în mod obișnuit nu va exista posibilitatea sortării și analizei pe viu a anelidelor invazive de apă dulce, acestea se vor conserva în teren cu formol concentrat (aldehidă formică ~37%), care se va adăuga în probă până la realizarea unei concentrații finale de aproximativ 10% (formaldehidă 3-4%). Pentru a asigura o fixare corespunzătoare, viermii trebuie ținuti în soluția de formol cel puțin 24 de ore într-o proporție de cel mult 1 volum de organisme la 4 volume de soluție fixatoare. Pentru păstrarea anelidelor pe termen lung acestea se vor transfera în alcool etilic 70-80%.

În laborator materialul colectat se va sorta manual în tăvițe din plastic cu ajutorul pensetelor sub aparatul optic pe grupe taxonomice majore (încrângături, clase, ordine, familii etc.), după care se va trece la identificarea organismelor din fiecare taxon până la nivel de specie. Sortarea pe viu a organismelor prezintă avantajul că mișcările acestora ușurează cu mult detectarea lor, în special când acestea sunt foarte mici.

Pentru prelevarea cantitativă a probelor de la adâncimi foarte mari (>10 m) din apele stătătoare sau cele lent curgătoare cu substrat moale (mâl, nisip, detritus) se vor folosi diferite tipuri de **drăgi apucătoare** sau **bodengreifere** (de ex. Ekman-Birge, Petersen, Van Veen, PONAR etc.). Acestea sunt coborâte vertical de pe o ambarcațiune în staționare și decupează un anumit volum de sediment împreună cu organismele din sediment.

Sedimentul colectat se va transfera în pungi de polietilenă, în recipiente de sticlă cu dop rodat sau în flacoane de plastic cu dop înșurubat de 500-1000 ml capacitate și se va eticheta. Etichetele trebuie să cuprindă toate datele de identificare a probei, cum ar fi codul probei, numărul stației, locul și data colectării, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, temperatura, transparența, etc.

După prelevare se va recurge mai întâi la o concentrare *in situ* a faunei prin reducerea volumului probei prelevate. Această operațiune se va realiza prin spălarea probelor în site granulometrice. Ochiurile sitei trebuie dimensionate în funcție de fauna studiată, de scopul cercetării și de granulometria sedimentului. Pentru studiile generale de monitorizare și cartare a speciilor alogene de anelide de apă dulce se vor folosi site cu ochiurile de 0,25 mm sau de 0,5 mm. În cazul mâlurilor și nisipurilor fine se vor folosi site cu ochiurile de 0,5 mm, dar în cazul nisipurilor grosiere și prundișului vor fi necesare site cu ochiurile de 1,0 mm. În mod obișnuit, însă, se poate folosi un set de site suprapuse, care au dimensiunea ochiurilor descrescând de la sita superioară la cea inferioară. În acest fel pot fi reținute chiar și organismele foarte mici, evitându-se totodată colmatarea prea rapidă a sitelor.

După spălarea materiilor inerte mai grosiere reținute pe site (pietre, bucăți de lemn, frunze, cochilii goale de moluște), înainte de a fi înlăturate din probă, se vor inspecta cu atenție pentru a vedea dacă nu prezintă organisme vii prinse de acestea.

Materialul rezultat după spălare se trece în recipiente de sticlă cu dop rodat sau din material plastic cu dopul înșurubat. Dopul sau pereții recipientelor conținând probele se va inscripționa cu un marker rezistent la apă cu codul probei. Ca o măsură de precauție, se recomandă introducerea unei etichete suplimentare din hârtie de calc adnotate în mod corespunzător cu un creion sau cu un pix cu cerneală rezistentă la apă și la fixativ în interiorul recipientului. Codul probei, împreună cu numărul stației, data prelevării, locul colectării, coordonate GPS, numele collectorului, adâncimea, natura substratului, temperatura, viteza curentului etc., se vor consemna la fața locului în fișă de teren.

Imediat după prelevare probele de zoobentos se vor fixa cu formol concentrat (formaldehidă 37-40%), care se va adăuga în probă și apoi se va dilua cu apă până la realizarea concentrației dorite. În general, pentru fixarea anelidelor de apă dulce se folosește o soluție de formol 10% (formaldehidă ~3-4%), dar pentru păstrarea probelor concentrația formolului poate fi redusă până la 5% sau chiar 2,5% cu condiția ca volumul lichidului conservant să fie mult mai mare decât cel al organismelor. În cazul unor probe voluminoase, care încă conțin o proporție ridicată de sediment, trebuie avut grija ca, pe lângă faptul că s-a adăugat o cantitate suficientă conservant, amestecul dintre formol și probă să fie complet. Deoarece formolul cu timpul devine acid și poate dizolva formațiunile calcaroase ale moluștelor și crustaceelor, acesta se tamponează cu borax (40 g tetraborat de sodiu la 1 litru de formol concentrat). Pentru a asigura o fixare completă a tuturor organismelor, acestea se vor menține în formol aproximativ 3 zile.

Anelidele având corpul moale, se identifică mult mai ușor dacă sunt relaxate în momentul fixării. De aceea, pentru aceste organisme se recomandă anestezierea înaintea fixării.

Cel mai adesea relaxarea anelidelor de apă dulce se face cu o soluție apoasă de clorură de magneziu 5-7%, alcool izopropilic 10% sau propilen fenoxetol 0,15%. Păstrarea organismelor se va face în tuburi de sticlă în alcool etilic 70-80%.

În laborator se va recurge la o a doua triere a masei de sediment pentru a obține o concentrare și mai mare a probelor. Pentru separarea cât mai completă a faunei bentonice de particulele de sediment sau detritusul organic se va folosi sortarea manuală a probelor, care la ora actuală este tehnica cea mai sigură pentru extracția cantitativă a organismelor din proba de sediment. Principalul dezavantaj al acestui procedeu constă în faptul că este foarte laborios și necesită un timp foarte mare.

Proba se va tria sub stereomicroscop, operațiune în urma căreia organismele se vor separa de particulele de sediment și se vor sorta pe categorii taxonomice (încrengături, clase, ordine, familii etc.). Dacă numărul organismelor din probă este foarte mare se va recurge la fracționarea probei și trierea integrală a organismelor din subprobă. Totodată se va urmări ca formele rare să nu fie omise.

Numărarea organismelor, separat pe grupe sistematice (încrengături, clase, ordine, familii etc.), se va face concomitent cu sortarea și identificarea lor. Însumându-se valorile abundenței numerice a fiecărui taxon și, ținându-se cont de suprafața substratului de pe care a fost prelevată proba, se va stabili abundența totală a organismelor pe 1 m².

Platelminti forme libere

Girardina tigrina

Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Indivizii de *G. tigrina* aderă la substrat, fie vegetație submersă, fie pietre (Vila-Farré et al., 2011). Kanana și Riutort (2019) au găsit indivizi în apă curgătoare, în zonă cu nisip și sediment pe fundul apei iar colectarea lor a fost făcută cu mâna. Vegetația submersă și pietrele mai mari, alese aleator, de pe fundul apei de-a lungul transectului trebuie verificate și inspectate vizual (Gee et al., 1998). În cazul în care fundul apei este nisipos, se poate folosi o dragă. Deplasarea în ape curgătoare se face din aval spre amonte pentru a evita tulburarea apei.

Platelminti paraziți

În vederea colectării de date se vor parcurge următoarele etape:

- triajul peștilor ce vor fi examinați: se vor selecta pentru colectarea de probe, speciile de pești care sunt cunoscute ca fiind specii gazdă pentru de paraziți de interes în acest studiu (*Lepomis gibbosus* – pentru *Onchocleidus similis* și *Onchocleidus dispar*, *Ctenopharyngodon idella* – pentru *Dactylogyrus lamellatus*, ciprinide asiatice și autohtone – pentru *Schyzocotyle acheilognathi* și *Eudiplozoon nipponicum*), dar și pești din alte specii, dacă aceștia prezintă simptomatologia specifică/leziunile patognomonice, produsă/e de speciile de paraziți de interes.

- recoltarea probelor:

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Pentru speciile de monogene: deoarece toate speciile de monogene din acest studiu, parazitează pe branhiile peștilor, probele colectate în vederea studierii acestora vor consta în arcuri branhiale recoltate în pungi de plastic/recipiente cu soluții conservante și vor fi etichetate corespunzător. Etichetele vor conține informații referitoare la: specia peștelui, locul de colectare, data colectării, legit, organul colectat, numele celui care a colectat proba de organ și observații referitoare la starea generală a peștelui și la mediul din care provine. După colectarea probelor în teren, se va întocmi fișa de teren (cate o fișă pentru fiecare gazdă) ce va cuprinde date referitoare la: specia gazdă, locul de colectare, probele recoltate, etc. Ideal, probele colectate ar trebui ținute la temperatura de refrigerare maxim 24h până la examinarea microscopică, deoarece helminții rămân vii și sunt mai ușor de depistat grație mișcărilor lor, iar caracterele morfologice de identificare a speciei sunt mai evidente. Dacă din varii motive, nu se pot recolta branhiile, proba colectată poate consta în mucus raclat cu lama de bisturiu de pe suprafața branhiilor. Evident, calitatea probei de mucus este mult mai scăzută decât cea a probelor în care au fost colectate branhiile. Dacă probele nu se pot examina imediat sau în decurs de 24h (cu condiția să fie păstrate la rece în acest timp), acestea se pot congela sau se pot conserva în recipiente cu alcool etilic 70% sau soluție de formaldehidă 4%, până când examinarea microscopică este posibilă. Congelarea probelor scade calitatea materialului biologic colectat (paraziții).
- Pentru specia de cestod: *Schyzocotyle acheilognathi* parazitează în intestinul multor specii de pești, majoritatea ciprinide (din 26 de specii parazitare, 19 sunt ciprinide). Astfel, că probele recoltate vor consta în tub digestiv/intestin recoltat în pungi de plastic/ recipiente cu soluții conservante și etichetate corespunzător. Pentru recoltarea tubului digestiv sau doar a intestinului, peștele va fi necropsiat conform tehnicii clasice de disecție la pești. Etichetarea și păstrarea probelor se vor face la fel ca cele prezentate mai sus, la monogene.

- examinarea probelor în laborator: examinarea probelor colectate (organe) se va face sub lupă, la binocular sau la microscop optic în funcție de dimensiunile parazitului și gradul de atașare la organul parazitat. Disecția și examinarea organelor se vor face în plăci Petri care conțin ser fiziologic (se poate folosi și apă de robinet) și se vor colecta toți helminții observați.

- Pentru speciile de monogene: colectarea monogenelor se face cu ajutorul acelor fine de disecție, apoi paraziții sunt trecuți pe o lamă microscopică pentru a se examina microscopic. Dacă proba este proaspătă (ideal), fixarea monogenelor se face direct pe lamă, turnându-se 1-2 picături de fixator (formol 4% sau alcool 70%) direct peste ele. Dacă proba a fost conservată în alcool până când s-a făcut examinarea în laborator, fixarea a fost făcută în momentul conservării. Identificarea speciilor, va fi făcută microscopic pe baza cheilor de identificare.
- Pentru specia de cestod: după deschiderea intestinului sub lupă, helminții observați se vor transfera într-o placă Petri cu ser fiziologic (se poate folosi și apă de robinet), pentru curățarea acestora de mucus și conținut intestinal. Examinarea microscopică și

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

identificarea speciei se face după fixarea (cu formol 4% sau alcool 70%) și transparentizarea (cu acid lactic și/sau glicerină) speciilor. Identificarea speciei va fi făcută microscopic, pe baza cheilor de identificare.

- conservarea helminților se va face în recipiente cu alcool 70% sau se vor face preparate microscopice permanente. Probele de helminți se vor eticheta corespunzător (codul probei, specia de parazit, gazda, organul gazdă, data și locul colectării gazdei, legitul gazdei și cel care a făcut identificarea speciei gazdă, legitul paraziților și cel care a făcut identificarea paraziților).
- pentru fiecare gazdă (pește) de la care s-au recoltat probe în vederea colectării de paraziți, se va întocmi o fișă (în format electronic și printat), care va cuprinde toate datele referitoare la gazdă, proba de organ colectată și paraziții recoltați (numărul fișei, specia peștelui, locul de colectare, data colectării, legitul, organul colectat, numele celui care a colectat proba de organ, observații referitoare la starea generală a peștelui și a mediului de proveniență, numărul de probe recoltate de la aceeași gazdă, codul unic al fiecărei probe, specia și numărul de paraziți din fiecare probă, leziunile produse de paraziți).
- se va realiza documentare fotografică pe parcursul etapelor de la colectarea gazdei în teren până la identificarea helminților în laborator.

I.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor

Activitățile de cartare și inventariere intensivă vor permite colectarea datelor în teren în vederea documentării distribuției și a căilor de răspândire a speciilor alogene de nevertebrate acvatice dulcicole: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice.

Un rezultat important va fi identificarea prezentei speciilor alogene în ariile naturale protejate - 13 parcuri naționale, Delta Dunării și situri Natura 2000. Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în punctele fierbinți (de ex., porturi, gări, depozite de marfă, cursuri majore de apă) ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, precum și în interiorul unor arii protejate sau în apropierea acestora. Mai mult, datele colectate vor sta la baza realizării de liste negre pentru fiecare arie protejată în parte, un livrabil deosebit de important ce va putea fi integrat ulterior în managementul ariilor naturale protejate (parcuri naționale și situri Natura 2000).

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic. Se recomandă ca arhivarea datelor să fie realizată unitar la nivelul beneficiarului, integrând datele rezultate din inventarierea tuturor grupelor de vertebrate terestre.

Datele colectate astfel pot fi prelucrate pentru realizarea de hărți de distribuție, modelarea distribuției potențiale, sau analize pe baza indicilor ecologici. Pentru aceasta, se recomandă utilizarea unor programe *open-source*, precum QGIS (QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.org>) și R (R Core Team, <http://www.R-project.org/>).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Se recomandă utilizarea curbei de acumulare de specii pentru a evalua, atât pentru speciile native cât și pentru cele alogene, efortul de inventariere necesar funcție de atingerea platoului la bogăția specifică. Pot fi utilizați, de asemenea, estimatori neparametrici ai bogăției specifice (vezi programul EstimateS, versiunea 9). Pentru a evalua abundența speciilor, diversitatea specifică și diferențele de compoziție și structură a comunităților biologice, se recomandă utilizarea următorilor indici ecologici: bogăția specifică (S), abundența relativă (RA), dominanța (D), indicele de diversitate Shannon (H), indicele de diversitate Simpson (1-D) și echitabilitatea (E). Acești indici sunt utili pentru comparații între două sau mai multe zone de studiu. Se pot realiza astfel comparații între gradul de invazie cu specii alogene între diferitele parcuri naționale, sau puncte fierbinți, ceea ce ar permite ulterior prioritizarea eforturilor financiare pentru managementul acestora (de ex., eradicare, control).

Mărimea populației se poate exprima în termeni absoluți (numărul de exemplare la metru pătrat), sau în termeni relativi, prin înlocuirea numărului absolut de exemplare pe unitatea de suprafață prin valori de abundență relativă. Una dintre scările de abundență relativă utilizată poate fi scara Knöpp ce ia valori de la 1 la 7 după cum urmează: 1 = Exemplare izolate, 2 = Exemplare foarte rare, 3 = Exemplare rare, 4 = Exemplare destul de abundente, 5 = Exemplare abundente, 6 = Exemplare foarte abundente, 7 = Dezvoltare în masă. O altă scară folosită frecvent este scara DAFOR: D = dominant, A = abundent, F = frecvent, O = ocazional, R = rar.

Pentru fiecare stație/punct de colectare din cadrul acestui studiu se vor înregistra locația, utilizând un aparat GPS și, acolo unde este posibil, se vor realiza fotografii subacvatice pentru a putea descrie habitatul din care provin speciile respective. Fiecare probă va primi un cod alfanumeric. Pentru a putea realiza la nevoie și analize genetice, unele specimene vor fi conservate în alcool etilic concentrat. Fotografiile realizate în timpul colectărilor de teren se vor organiza pe locații și luni, iar mai apoi se vor arhiva pentru controlul calității datelor.

I.8. Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate rare, Natura 2000, sau a unor specii alogene din alta grupa taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi colectate în fișa de teren la câmpul observației; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Se recomandă ca aceste date să fie arhivate într-o bază de date separată/ dedicată, denumită observații incidentale. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

În cazul insectelor, observații incidentale se pot obține prin eșantionaj oportunist și prin intermediul rapoartelor de la *Direcția de Sănătate Publică* (sediile locale și centrale). Prelevarea prin eșantionaj oportunist va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Pentru speciile de moluște dulcicole invazive observații privind identificarea lor în bazine acvatice de pe teritoriul României pot surveni din diferite surse și aici vom menționa:

- Activitățile de tip citizen science și pagini de FB/situri web care sunt orientate tematic spre a prezenta informații din lumea vie;
- Discuții cu pescarii amatori, fini observatori ai ecosistemelor acvatice pe malul cărora își petrec ore bune;
- Presa scrisă/articole online care semnalează diferite specii considerate "rarități" pentru publicul larg;
- Proprietarii de ambarcațiuni, care la curățarea periodică și ridicarea din apă a bărcii pot observa atașate specii de bivalve dulcicole invazive.

Datele colectate astfel sunt introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de anelide de apă dulce pot proveni de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate. Datele preluate de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate vor fi verificate de către experții din cadrul proiectului și în cazul confirmării lor vor fi introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale. Tot ca observații incidentale se vor consemna cazurile în care se va semnaliza prezența în probe a unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de platelminți paraziți la pești dulcicoli pot face referire, fie la speciile de paraziți de interes pentru acest studiu, fie la speciile de pești gazdă (majoritatea sunt specii invazive) și pot proveni de la: direcții sanitar veterinar, stațiuni de cercetare pentru piscicultură, autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate, administratorii de lacuri/bălți de pescuit, personalul pescariilor și pescari profesioniști/amatori, rețele de socializare etc.

I.9. Proceduri de verificare a calității datelor

Datele colectate referitoare la prezență vor fi însoțite de fotografii ale indivizilor observați sau de codul colecției muzeale (în cazul colectării de specimene). Dacă se consideră necesar, se vor reține exemplare pentru determinări de laborator ulterioare.

Observațiile în timpul activității în teren vor fi colectate cu ajutorul unor fișe de teren sau înregistrate cu ajutorul unui reportofon. Ulterior, aceste informații vor fi prelucrate și înregistrate într-o bază de date. Fișele de teren trebuie să fie ușor de completat în teren și să permită ca toate datele necesare să fie colectate, fără omisiuni. Ulterior, datele din fișele de teren pot fi ușor introduse într-o bază de date. După introducerea datelor în baza de date, fișele de teren se îndosariază și se păstrează fie ca și copii de siguranță în cazul în care datele în format electronic se pierd sau se deteriorează, fie pentru verificarea ulterioară. Se recomandă ca dosarele cu fișele de teren să fie completate cu rezultatele unor analize (de exemplu, de

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

ADN), sonograme sau determinări taxonomice ulterioare, fotografiile sau hărți, pentru a asigura accesul facil și coerența arhivei de date.

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem offline, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure. Responsabilul de acțiune va verifica periodic calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

În teren datele trebuie notate imediat după ce au fost înregistrate, de preferat pe hârtie rezistentă la apă (de exemplu caiete tip “rite in the rain” <https://www.riteintherain.com/>) și cu creionul, sau se pot salva direct pe mobil pe diverse aplicații disponibile. Managementul datelor în ecologie constă în însușirea, păstrarea, manipularea, analiza, arhivarea și asigurarea accesului facil la bazele de date și la rezultate.

Pentru a asigura un bun **management al datelor** trebuie urmați patru pași, după cum urmează:

1. Investigarea și documentarea asupra bazelor de date deja existente

Este util ca la începutul oricărui studiu să considerăm asigurarea unei compatibilități cât mai mari între modul de gestionare și stocare a datelor generate de studiu și bazele de date existente. De exemplu, datele de distribuție pot fi stocate într-un format compatibil cu GBIF, Natura 2000, iNaturalist sau similar.

2. Adoptarea unei modalități adecvate de selectare a tipului de date ce vor fi colectate și de stocare, de manipulare și de păstrare a acestora

Tipul de date ce vor fi colectate trebuie stabilit înainte de colectarea propriu-zisă a datelor în teren. Stabilirea dinainte a tipului de date permite crearea fișelor de teren sau a capului de tabel în cazul înregistrării datelor direct în sisteme automate.

Pentru introducerea și stocarea datelor există patru categorii de programe: editoare de text, baze de date relaționale, foi de calcul și programe statistice. Programele ce realizează editare de text (Microsoft Word, NotePad, WordPad, WordPerfect etc.) sunt considerate cele mai puțin adecvate modalități de introducere și stocare a datelor, deoarece acestea nu fac diferența între fișiere de date și fișierele text, iar facilitățile de sistematizare a datelor și de export în alte programe sunt extrem de limitate.

Programe ca Microsoft Access, sunt exemple de baze de date relaționale. Majoritatea dispun de proceduri simple de sistematizare a datelor (totaluri, valori medii), permit importul și exportul în alte programe, au multiple opțiuni de structurare a datelor în diferite și complexe tipuri de tabele. Microsoft Excel este cel mai des utilizate programe pentru introducerea și stocarea datelor. Programul permite salvarea repetată a datelor, copierea și mutarea în cadrul foilor de calcul, numeroase proceduri de sistematizare a datelor și analize de rutină, realizarea de tabele și grafice complexe, pot importa și exporta datele în diferite formate. De asemenea,

permite introducerea și stocarea datelor descriptive ca de exemplu numele speciilor, data, localitatea, toponimul, coordonatele geografice, altitudinea etc.

3. Achiziționarea datelor, asigurarea calității datelor (QA) și controlul calității datelor (QC)

Traditional datele erau notate pe hârtie și apoi introduse într-un computer. Însă utilizarea colectoarelor automate de date devine din ce în ce mai frecventă astfel datele sunt înregistrate direct într-un computer. Primul pas în achiziționarea datelor este realizarea fișei de teren sau a capului de tabel în cazul înregistrării directe a datelor. Acestea trebuie să conțină o secțiune pentru comentarii și metadata.

Există mai multe modalități de achiziționare a datelor în plus față de fișa de teren:

- reportofon - metodă eficientă în teren dar consumatoare de timp ulterior, deoarece necesită o singură persoană și observațiile înregistrate pot fi transcrise pe hârtie sau introduse în computer în condiții mult mai bune în laborator. Pot fi astfel caracterizate și descrise habitatele de interes și se pot realiza o serie de observații suplimentare în teren față de cele din fișa de teren. Timpul alocat este astfel mult mai redus iar în condiții de lucru dificile (teren accidentat, precipitații, vânt puternic) reprezintă o alternativă mult mai bună. Nu se recomandă dacă cantitatea de date este redusă, cum este cazul majorității observațiilor în teren de specii invazive.
- hand-held computer - cea mai eficientă modalitate de achiziționare a datelor mai ales dacă este însoțită de o modalitate de control a calității datelor;
- sisteme de achiziționare automată a datelor - sistemele de tipul datalogger sunt metode eficiente de înregistrare continuă a datelor pe baza unor senzori însă necesită suport electronic și programe specifice.

Cu cât numărul de transferuri a datelor este mai mic cu atât numărul de erori este mai redus. Ideal transferul datelor se face o singură dată și cu măsuri de QA și QC.

Există două surse de erori și anume introducerea de date incorecte sau inexacte și omiterea de date. Măsurile combinate de QA și QC includ:

- definirea și impunerea unor formate de date, coduri, unități de măsură și metadata standard. De exemplu în cazul datei și orei, se poate opta între o mare varietate de opțiuni;
- verificări pentru descoperirea unor valori neobișnuite sau lipsite de logică prin metode statistice: diagrame de împrăștiere, testul Grubb pentru detectarea valorilor aberante, testarea normalității (Michener și Brunt, 2000);
- verificarea seturilor de date pentru decelarea rapidă a valorilor aberante. De exemplu, în cazul temperaturii, dacă determinarea acesteia s-a făcut cu o precizie de două zecimale, omiterea virgulei poate face ca o temperatură de 23,14 grade să devină de 2314 grade, evident o imposibilitate.

- verificarea datelor după introducere: o persoană citește datele, iar cealaltă urmărește datele introduse, sau utilizarea facilităților oferite de anumite programe care asigură citirea valorilor.

4. Arhivarea și accesul la bazele de date

Datele stocate într-un computer pot fi extrem de valoroase. Valoarea lor este dată nu numai de ceea ce este stocat ci și de modul în care sunt stocate, dispozitivul și formatul de stocare și modalitatea de acces la baza de date. Ideal, odată introduse și verificate, datele sunt arhivate iar toate modificările ulterioare se vor face pe copii ale arhivei de date. Se recomandă realizarea de copii de siguranță a datelor în cloud sau pe harddiskuri.

Accesul utilizatorilor la date se stabilește ca nivel și tip de la caz la caz. Accesul facil și rapid la bazele de date depinde de modul de numire al fișierelor, directoarelor și subdirectoarelor. Se recomandă separarea fișierelor cu date brute de fișierele cu prelucrări ale datelor.

5. Metadate

Metadatele sau “datele despre date” descriu conținutul, calitatea, condițiile și alte caracteristici ale datelor. Datele nu au nici o valoare dacă nu sunt însoțite de metadate. Acestea pot fi chiar mai complexe decât datele cărora sunt asociate. Valorile, în cazul observațiilor numerice, sau cuvintele, în cazul celor text, înscrise în matricea formată din rânduri și coloane sunt considerate date brute.

Interpretarea și utilizarea datelor în studiul care le-a generat necesită cunoașterea tipului de variabilă ce a fost măsurată, unitatea de măsură, condițiile în care au fost măsurate variabilele. Toate acestea reprezintă metadate. Informația completă se obține prin combinarea datelor brute cu metadatele.

Informația se poate pierde fie prin degradarea datelor brute fie a metadatelor. Crearea și menținerea unui sistem bine pus la punct de metadate va permite posibilitatea reutilizării lor, va menține seturi de date istorice foarte valoroase în programele de monitoring pe termen lung și la scară spațială mare. De asemenea, metadatele sunt esențiale în studii complexe ce înglobează date referitoare la parametri fizici, chimici și biologici, colectate în același loc sau la același moment de timp. Astfel, un set de metadate bine sistematizat permite reutilizări ale datelor pentru alte obiective și pe perioade lungi de timp. Sunt cinci clase de caracteristici ale metadatelor și anume:

- caracteristici ale setului de date (informații de bază cum sunt: titlul setului de date, cercetătorii, un rezumat, și cuvinte cheie);
- caracteristici ale proiectului de cercetare (metadate ce descriu originea datelor, studiul care le-a generat, ipoteze, caracteristici ale stațiilor, experimentul și metodele);
- caracteristici ale statutului de accesibilitate a setului de date;
- caracteristici structurale ale setului de date (atributele referitoare la structura fizică a fișierului de date);

- caracteristici suplimentare (informații ce pot facilita publicarea, reutilizarea și revizuirea datelor).

I.10. Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene acvatică dulcicole din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific
Insecte	Fileu de acvariu, cana cu maner lung, tava de culoare albă; Recipiente de plastic de diferite mărimi, pungi de plastic cu zip; Alcool 96%; Lupa binocular, chei de identificare; Cutii de depozitare pentru tuburi cu preparate în alcool; Acces la un laborator de biologie moleculară pentru identificarea moleculară.
Raci	Cizme din cauciuc până la brâu, ciorpac, capcane specifice (Pyrat traps, tip vârșă cu dubla intrare), momeală (pește sau ficat), recipiente de păstrare.
Crabi	Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion, pense de diferite dimensiuni; recipiente cu capac pentru conservarea exemplarelor pe termen lung (25 ml- 2000 ml); pungi cu ziplock Materiale și substanțe conservante (alcool etilic 96%) Fileu acvatic, setci, prostovoale, capcane Echipament de protecție: cizme cauciuc, neopren, vader, vestă de salvare
Moluște (melci, scoici)	Aparat de fotografiat subacvatic; Ochelari polarizanți; Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion etc; Recipiente de polipropilenă cu alcool, de diferite mărimi (2ml, 25ml, 50 ml, 100 ml); Materiale și substanțe de laborator (alcool etilic min 70%), tuburi de polipropilenă (2 ml), pungi cu ziplock sau cutii de depozitare pentru tuburile cu preparate în alcool; Dragă de mână; Fileu limnologic, site; Cizme cauciuc; Costum de neopren/cizme sold; Aquadrop;

	Ambarcatiune/veste de salvare.
Briozoare	<p>Barcă</p> <p>Echipament de protecție individual (încălțăminte pentru scufundări, vestă de salvare)</p> <p>Greblă modificată pentru raclarea fundului bazinului acvatic</p> <p>Cuțit/șpaclu, foarfece de grădină, fierăstrău de grădină</p> <p>Recipiente pentru păstrarea probelor planctonice</p> <p>Alcool etilic 70%</p> <p>Fileu planctonic cu dimensiunea ochiurilor 200μm</p>
Anelide	<p>Ambarcatiune cu vinci;</p> <p>Materiale necesare pentru recoltarea probelor: pungi de plastic, etichete, foarfecă, etc;</p> <p>Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 250-500 ml capacitate;</p> <p>Formol concentrat;</p> <p>Alcool etilic 70-80%;</p> <p>Dragă târătoare (de mână, tip Băcescu, draga naturalistului etc.);</p> <p>bodengreifer (Ekman-Birge, Petersen, Van Veen, PONAR etc.);</p> <p>Pensete cu vârful fin;</p> <p>Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm;</p> <p>Site granulometrice de 0,25 mm, 0,5 mm și 1 mm;</p> <p>Cutii Petri;</p> <p>Lame și lamele pentru microscopie;</p> <p>Lupă binoculară cu o putere de mărire de 100×;</p> <p>Microscop cu o putere de mărire de 1000×;</p> <p>Chei de determinare a speciilor de nevertebrate bentonice;</p> <p>Costum de neopren/cizme șold</p>
Viermi plăți paraziți	<p>Aparat electrofishing;</p> <p>Dispozitive manuale de pescuit;</p> <p>Ruletă;</p> <p>Cântar;</p> <p>Pungi zip-lock diferite dimensiuni;</p> <p>Hârtie de calc;</p> <p>Recipiente de polipropilenă de 50 ml;</p> <p>Alcool etilic 70%;</p> <p>Acid lactic 80%;</p> <p>Glicerină 99%;</p> <p>Ladă frigorifică pentru transport probe;</p> <p>Tăvi de plastic pentru necropsie;</p> <p>Trusă de necropsie;</p> <p>Mănuși de unică folosință;</p> <p>Ser fiziologic;</p> <p>Cameră digitală pentru microscop;</p>

	Aparat de fotografiat; Stereomicroscop de laborator; Microscop optic.
--	---

I.11. Fișe de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene

Pentru fiecare probă se va completa o fișă de teren în care va cuprinde următoarele informații:

1. Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:
 - primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. LOP pentru Luis Ovidiu Popa);
 - al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex. 200620 pentru 6 iunie 2020);
 - al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pt proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13)
 - cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
 - Exemplu: LOP_200821_09 codifică a 9-a proba colectată de Luis Ovidiu Popa, în data de 21 august 2020. Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren
2. Data și ora prelevării
3. Coordonate geografice ale punctului de colectare obținute cu GPS: latitudine, urmată de longitudine. De preferat este utilizarea gradelor zecimale, în sistem WGS84. Pentru orice alt sistem utilizat se vor face precizările corespunzătoare în rubrica destinată observațiilor.
4. Denumirea bazinului hidrografic
5. Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă, canal etc.)
6. Denumirea corpului de apă
7. Denumirea punctului de prelevare a probelor (se va scrie un text liber, corespunzător localității celei mai apropiate în care a fost colectată proba, sau toponimul local în cazul unor unități de relief sau a unor zone în care atribuirea unei localități este mai dificilă)
8. Adâncimea de la care s-au colectat probele
9. Felul probei (calitativă/cantitativă)
10. Metoda de captură (pt specia invazivă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
11. Metoda de captură (pt specia gazdă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
12. Metoda de conservare (formol/alcool)

13. Obiectivul urmărit (inventariere intensivă a punctelor fierbinți/inventariere cu efort redus)
14. Descrierea habitatului: nivelul apei, lățimea albiei majore/suprafața corpului de apă, adâncimea apei, viteza de curgere a apei, natura sedimentelor (granulometria și cantitatea de carbon organic), principalele caracteristici fizico-chimice ale apei din momentul prelevării, vegetația acvatică etc.). Pe cât posibil, se va încerca corelarea cu tipul corespunzător de habitat conform clasificării EUNIS.
15. Alte observații relevante. În această rubrică vor fi notate orice tip de observații incidentale (de ex. prezența unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă, viituri, poluări accidentale, ruperi de mal, exploatări la malul bazinului etc). Tot în această coloană, a observațiilor, va fi notat dacă datele de răspândire sunt colectate de la proprietari, custozi, administratori, autorități etc.

Colectarea datelor enumerate mai sus se poate face pe o fișă clasică, tipărită pe suport de hârtie ca cea prezentată mai jos.

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Coordonatele geografice (WGS84):	
Denumirea bazinului hidrografic:	
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	
Numele pârâului/râului/lacului:	
Adâncimea de prelevare (m):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Metoda de captură (pt specia invazivă)	
Metoda de captură (pt specia gazdă)	
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	
Alte observații relevante:	

II. PROTOCOL DE INVENTARIERE A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE ALOGENE PENTRU PENTRU ZONELE DE CARTARE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR

II.1. Obiectivul de inventariere și cartare

În prezent în Europa se estimează ca sunt peste 14000 de specii alogene din care aproximativ 10% sunt invazive (Deriu et al. 2017). Monitorizarea continuă a speciilor alogene invazive și potențial invazive este necesară în vederea prevenirii și gestionării riscurilor întrucât permite (1) identificarea rapidă și eradicarea acestora, precum și (2) cartarea distribuției acestora în vederea controlului, limitării răspândirii sau eradicării. Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene (UE), la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru UE sau de îngrijorare la nivel regional în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul acestora, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

II.2. Motivație/ Justificare

Conform Art. 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a UE statele membre efectuează o analiză cuprinzătoare a căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele căi de introducere care necesită acțiuni prioritare („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în UE pe acele căi.

II.3. Perioada/ perioadele optime de inventariere

II.3.1. Insecte de apă dulce

Specia	Planta gazdă / Microhabitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aedes (Stegomyi) albopictus	Întâlnită mai ales în zonele urbane dar și în habitate semi-naturale. Gazde: vertebrate - om, mamifere domestice și sălbatice, reptile, păsări și amfibieni.												
Anopheles sacharovi	Este o specie antropofilă endo și exofagică, care trăiește în habitate diverse, mai ales cu ape stătătoare. Gazde: om, mamifere domestice și sălbatice, păsări.												

II.3.2. Crustacee Decapode (raci - Astacidae/ Cambaridae, crabi - Brahiure) de apă dulce

Exceptând perioada de îngheț, orice sezon este oportun pentru depistarea speciilor de raci invazive. Observații facile pot fi făcute în sezonul de năpârlire, când exuviile ajung la mal și pot fi observate ușor. În perioada de vară-toamnă se recomandă captura manuală sau prin intermediul capcanelor.

În vederea identificării și capturării speciilor de (crabi) se recomandă sezonul mai cald, întrucât metodele de colectare presupun și capturarea directă din apă a exemplarelor. Se pot efectua și inventarieri în sezonul rece, dar cu metode mai costisitoare. Pe tot parcursul anului pot fi făcute observații vizuale, când exuviile pot fi observate la mal. Se recomandă capturarea mai facilă a acestei specii în timpul sezonului cu precipitații mai frecvente (aceștia ies din ascunzători pentru a se hrăni). Se recomandă de asemenea monitorizarea în cursul episoadelor cu precipitații mari (viitori).

Specia	Habitat	Perioada optimă											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Prefera substrat nisipos sau pietros												
<i>Procambarus virginalis</i> Lyko, 2017	Lacuri cu apă termală												
<i>Paraeriocheir sinensis</i> (H. Milne-Edwards, 1853)	galerii în malul apelor												

II.3.3. Moluște de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de moluște dulcicole este reprezentată de sezonul cald și mai sărac în precipitații, când nivelul apei scade și malurile devin mai accesibile, cu o vizibilitate mai bună în apă. Monitorizarea poate începe în luna mai și durează până la sfârșitul lunii septembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor acvatice de moluște care sunt active în general pe toată durata zilei și pot fi vizibile observatorilor la lumina zilei. Sunt de evitat în schimb zorii de zi și amurgul atunci când lumina este puțină și de asemenea zilele înnourate și ploioase în care crește turbiditatea apei și gradul de observare se reduce semnificativ. O singura vizită în majoritatea cazurilor este suficientă. Trebuie revizitate doar siturile în care condițiile de mediu sau de habitat au pus probleme specialistului și datele raportate sunt insuficiente.

Gasteropode acvatice invazive

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Specie euribiontă, preferă apele puțin adânci din preajma malurilor stând fixată pe plantele submerse, pe stânci, și chiar pe nisip uneori.												
<i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	Trăiește în ape curgătoare sau foarte ușor curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mâlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice.												
<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Habitatele preferate, temperate și tropicale în ochiuri de apă permanente, printre vegetația acvatică și pe diferite substraturi. Este întâlnit la adâncimi de 0.5 și 9 m, cu migrații pe verticală în funcție de temperatura apei												
<i>Pseudosuccinea columella</i> Say, 1817	întâlnită pe plante acvatice, pe Frunze care plutesc și chiar în apropierea ochiurilor de apă.												

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Specie euribiontă, preferă apele puțin adânci din preajma malurilor stând fixată pe plantele submerse, pe stânci, și chiar pe nisip uneori.												
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Este întâlnit între macrofite, dar și pe sedimente nisipoase sau mârloase. Se poate îngropa în sediment.												

Bivalve dulcicole invazive

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov, 1897)	se atașează de substraturi naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante acvatice macrofite dar și de structuri acvatice artificiale												
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire la hidrocentrale, bazine de tratare ale apei, pompe de suțiu ale apei.												
<i>Sinanodont a woodiana</i> (Lea, 1834)	habitate lentice: lacuri canale și rezervoare												
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substraturi preferate, începând cu nisip și pietriș până la măr												
<i>Corbicula fluminalis</i>	în râuri și canale asociate ale acestea, cu o gamă variată de substraturi												

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov, 1897)	se atașează de substraturi naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante acvatice macrofite dar și de structuri acvatice artificiale												
(O. Müller, 1774)	preferate, începând cu nisip și pietriș până la măr												

II.3.4. Briozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851), forma de colonie	Colonii mari gelatinoase, care cresc atașate la suprafețe scufundate, cum ar fi macrofite, copaci scufundați și pietre, atât în sistemele lotice cât și în cele lenticle.												
<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851), forma de statoblaști planctonici	Corpuri de apă puțin adâncă, cum ar fi în bazinele de apă și bălți sau pe zone litorale și bentice ale lacurilor la o adâncime de până la 3 m.												

II.3.5. Kamptozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu,												

	cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.3.6. Hidrozoare de apă dulce

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>C. sowerbyi</i> poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii aderă la substrat, cum ar fi vegetația submersă, pietre, pietriș, cochilii de scoici. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 metri												

II.3.7. Anelide de apă dulce

Perioada optimă de inventariere pentru speciile invazive de anelide de apă dulce este reprezentată de sezonul cald al anului, când suprafața bazinelor acvatice nu prezintă podul de gheață. Monitorizarea poate începe în luna aprilie și dura până la sfârșitul lunii noiembrie. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu are o importanță deosebită în cazul speciilor alogene de anelide de apă dulce, deoarece acestea sunt specii sedentare sau prezintă o mobilitate foarte redusă. În majoritatea cazurilor este suficientă câte o singură vizită în fiecare sit de monitorizare. Trebuie revizitate doar siturile în care condițiile de mediu sau de habitat au pus probleme specialistului, astfel încât datele raportate sunt insuficiente.

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Lacurile și crescătoriile piscicole, râurile cu curgere lentă din zona de câmpie și colinară												
<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892													

II.3.8. Platelminți de apă dulce

Girardia tigrina (Girard, 1850)

Perioada optimă de inventariere pentru este reprezentată de sezonul cald când animalele sunt mai active. Gee et al. (1999) au raportat că numărul indivizilor colectați din două lacuri eutrofizate din Marea Britanie a crescut începând cu luna iunie, până în octombrie, densitatea

maximă de indivizi fiind în toamnă. Momentul din zi în care are loc investigarea habitatului nu este important dar este de preferat să se facă în condiții bune de vizibilitate.

Specia	Habitat	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Deși pâraiele reprezintă habitatul tipic pentru specie, exemplarele aderând la plantele submerse sau pietre, specia poate fi găsită și în ape curgătoare mai lente sau lacuri. Poate tolera variații mari ale condițiilor de mediu, cum ar fi ape eutrofizate, ape salmastre și ape calde.												

II.3.9. Platelminți paraziți la pești dulcicoli

Perioada optimă pentru inventariere a speciilor de platelminți paraziți la pești dulcicoli este mai-octombrie, deoarece în acest interval temperatura apei cuprinde un spectru mai larg de valori temice, iar unele specii de platelminți (ex. *Dactylogyrus lamellatus*) sunt adaptate să supraviețuiască la temperaturi de 16-20°C. Această perioadă este influențată de perioada optimă de inventariere a gazdelor (peștii dulcicoli), care la rândul său este condiționată de anumite prevederi legale (perioada de prohibiție și lista speciilor de pești cuprinsă în anexele nr. 4A și 4B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate). Astfel că perioada acceptată de inventariere a speciilor de platelminți paraziți la pești dulcicoli este între lunile iulie-octombrie.

Specia	Habitat / specia gazdă	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Onchocleidus similis</i>	<i>Lepomis gibbosus</i>												
<i>Onchocleidus dispar</i>													
<i>Dactylogyrus lamellatus</i>	<i>Ctenopharyngodon idella</i>												
<i>Schyzocotyle acheilognathi</i>	ciprinide asiatică și autohtone												
<i>Eudiplozoon nipponicum</i>													

Tabelul 3: Perioade de inventariere pentru diferitele categorii taxonomice de nevertebrate dulcicole alogene. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime.

Categoriile taxonomice	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insecte												
Raci												
Crabi												
Melci												
Scoici												
Briozoare (colonii)												
Briozoare (statoblaști planctonici)												
Kamptozoare												
Hidrozoare												
Anelide												
Platelmiți forme libere												
Platelmiți forma parazite												

II.4. Perioada/ perioadele de inventariere în cadrul proiectului

Tabelul 4: Perioade de inventariere din cadrul proiectului pentru diferitele categorii taxonomice de nevertebrate dulcicole alogene. Lunile marcate cu verde indică perioadele optime.

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insecte	2020												
	2021												
	2022												
Raci	2020												
	2021												
	2022												
Crabi	2020												

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	2021												
	2022												
Melci	2020												
	2021												
	2022												
Scoici	2020												
	2021												
	2022												
Briozoare	2020												
	2021												
	2022												
Kamptozoare	2020												
	2021												
	2022												
Hidrozoare	2020												
	2021												
	2022												
Anelide	2020												
	2021												
	2022												
Platelminți forme libere	2020												
	2021												
	2022												
	2020												

Grup taxonomic	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Platelmintii paraziți	2021												
	2022												

II.5. Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus

Pentru a asigura o inventariere unitară se va aplica metoda eșantionării prin delimitarea unui caroiaj de 10x10 km pe proiecția hărții României. Pentru a acoperi echilibrat suprafața țării, dintre acestea se vor selecta randomizat, stratificat pe județe, careurile de lucru ce vor fi repartizate ulterior experților, în funcție de județ. Numărul de suprafețe de probă pe fiecare județ va fi determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și Municipiul București.

Metodele folosite pentru prelevarea probelor vor ține cont de tipul de habitat (lotic, lentic) și de modul de viață al organismelor țintă (bentice, planctonice, etc.), conform schemei următoare.

Schemă colectare probe

Tip de habitat	Metodă de colectare a probelor	Specii țintă	Rezultate așteptate
Râu mare	transect liniar vizual – de pe mal 500m x 30min	Raci, crabi, bivalve, gasteropode	fragmente de carapace, exemplare moarte, cochilii, fotografii
	transect liniar prin dragare 15m x 10	bivalve, gasteropode bentice, anelide	Exemplare din speciile țintă
Râu mic	transect liniar căutare manuală – prin apă 50m x 30min	gasteropode acvaticе, bivalve, platelmintzi forme libere (pietre, vegetatie submersă)	Exemplare din speciile țintă
	transect liniar sampling vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10	Gasteropode, hidrozoare	Exemplare din speciile țintă
Lac	transect liniar vizual – de pe mal 100m x 10min	bivalve, gasteropode, briozoare	Cochilii, animale întregi, fotografii
	transect liniar căutare manuală – prin apă 50m x 30min	gasteropode acvaticе, bivalve, briozoare, kamptozoare, hidrozoare, platelmintzi	Exemplare din speciile țintă

		forme libere (pietre, vegetatie submersă)	
	transect liniar sampling vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10	Gasteropode, hidrozoare	Exemplare din speciile țintă
	transect liniar prin dragare 15m x 10	bivalve, gasteropode bentice, briozoare, kamptozoare, anelide	Exemplare din speciile țintă

Suplimentar, se va realiza prelevarea de date prin eșantionaj oportunist și prin intermediul rapoartelor de la autoritățile locale de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate. Se vor înregistra datele culese oportunist de către experți (observații incidentale sau specii identificate fără a urma protocolul de prelevare sistematic), precum și cele raportate de autoritățile de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate. Prelevarea prin eșantionaj oportunist va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusa de protocolul standard de inventariere, iar culegerea de date de la autoritățile locale de mediu și custozii/ administratorii ariilor protejate se va realiza prin transmiterea unui chestionar ce va fi completat online în fiecare an de studiu. De asemenea, este recomandată scanarea periodică a bazelor de date online (de ex., iNaturalist), a rețelelor de socializare Facebook, Instagram, presă locală, literatura științifică, inclusiv literatură gri.

Deși cu o acuratețe scăzută, vor putea fi luate în considerare într-o măsură mai mică informațiile obținute prin monitorizarea rețelelor de socializare, presa online, sau din discuții cu pescarii sportivi/ localnici/ voluntari/ pasionați de natură etc. (*citizen science*), prin utilizarea unui chestionar.

II.6. Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

Metoda transectului liniar vizual – de pe mal

Această metodă implică cercetare vizuală de-a lungul malurilor râurilor cu debit mare. Se va urmări prezența intrărilor în galerii, a eventualelor urme pe nisip, fragmente ale carapacei, exemplare moarte, pe distanțe prestabilite de aproximativ 500 m x 30 min. în cazul marilor râurilor mari, respectiv de aproximativ 100m x 10 min. în cazul lacurilor.

Specii pentru care se poate aplica: Raci, crabi, bivalve, gasteropode (râuri mari), respectiv bivalve, gasteropode, briozoare (lacuri).

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): fragmente de carapace, exemplare moarte, cochilii, fotografii

Metoda transectului liniar prin dragare

Investigarea habitatului acvatic prin dragare este folosită pe o porțiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode datorita caracterului inaccesibil al habitatului - sector

mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu porțiuni abrupte etc.). Metoda poate fi folosită atât de pe mal cât și dintr-o ambarcațiune în cazul Dunării sau al lacurilor adânci. Operația de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de dragări, distanța de dragare și speciile colectate de dragă sunt atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor reexaminări. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Specii pentru care se poate aplica: bivalve, gasteropode bentice, briozoare, kamptozoare, hidrozoare, anelide

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): exemplare din speciile de interes

Metoda transectului liniar căutare manuală – prin apă

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, acolo unde habitatul pare promițător și apa oferă o bună vizibilitate. Apa este străbătută examinând substratul cu ajutorul telescopului subacvatic (aquascop/batiscop) și numărând animalele din speciile de interes (după caz, se poate folosi un numărător manual). Deplasarea prin ape curgătoare se face din aval în amonte pentru a evita tulburarea apei și pentru a evita ca speciile să devină greu de observat.

Efortul de investigare când apa este limpede, malul accesibil, va fi de 30 de minute pe o distanță de 50 m, folosind un aquascop/batiscop, pentru a evita reflexia sau efectul de distorsionare a imaginilor în apă. Între observatori se va păstra o distanță de aproximativ 1 metru și se vor număra toate speciile observate aparținând speciilor de interes.

În cazul speciilor de gasteropode acvatice invazive care preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă se vor observa atent pâlcurile de vegetație și vor fi luate probe de vegetație sau sediment pentru a fi selectate în laborator. Speciile de gasteropode acvatice invazive au dimensiuni reduse, până la 2 cm, stadiile juvenile fiind greu de observat în natură, cu ochiul liber. Pentru căutarea briozoarelor, foarfece mici de grădină vor fi utilizate pentru tăierea ramurilor mai mici sau a crengilor de la diferitele resturi lemnoase și plante acvatice, în timp ce un ferăstrău manual de grădină va fi folosit pentru ramuri mai groase. În cazul buștenilor masivi sau a altor obiecte, când nu se pot preleva porțiuni din apă, coloniile vor fi răzuite cu atenție de pe substrat cu un cuțit/șpaclu.

Specii pentru care se poate aplica: gasteropode acvatice, bivalve, briozoare, kamptozoare, platelminți forme libere (pietre, vegetație submersă)

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): exemplare din speciile de interes

Metoda transectului liniar pentru prelevarea probelor de vegetație acvatică cu fileu limnologic 2min x 10

Colectarea indivizilor se face cu ajutorul unui fileu limnologic, urmată de o analiză atentă a materialului colectat și trecerea lui prin site pentru a reține speciile de interes. Colectarea cu fileul limnologic este o metodă calitativă prin care se poate aprecia doar un număr mediu de indivizi colectați.

Fileul (ciorpac) este constituit pe o armătură metalică, de formă dreptunghiulară cu un mâner lung. Ochiurile fileului trebuie să țină seama de scopul urmărit: dimensiunea speciilor ce urmează a fi colectate dar în același timp, trebuie avut în vedere că ochiurile fine cresc riscul colmatării, reducând eficacitatea fileului. Este o metodă calitativă, dar prin standardizarea timpului de colectare, poate fi folosită și pentru evaluări semi-cantitative. Se folosește pentru a colecta prin vegetație cu mișcări asemănătoare celor realizate cu fileul entomologic. Perioada de timp recomandată pentru prelevarea cu un astfel de dispozitiv este de 2 minute, dar în general se realizează o adaptare a timpului de colectare în funcție de mărimea populației. Dacă avem o populație redusă din punct de vedere numeric vom prelungi efortul de colectare.

Specii pentru care se poate aplica: gasteropode acvatice, hidrozoare

Rezultate așteptate (tip de material/informație colectată): exemplare din speciile de interes

II.7. Rezultate așteptate, modalități de prelucrare și exprimare a rezultatelor, arhivarea datelor

Activitățile de cartare și inventariere cu efort redus vor permite colectarea datelor în teren în vederea documentării distribuției și a căilor de răspândire a speciilor alogene de nevertebrate acvatice dulcicole (de ex., localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire) în afara zonelor fierbinți, fiind o activitate importantă în detectarea timpurie a speciilor în zone unde nu au fost semnalate anterior sau pentru înțelegerea modului de răspândire din punctele fierbinți/ intrare către restul țării.

Datele rezultate din această activitate le vor suplimenta pe cele obținute din zonele fierbinți și vor ajuta în diminuarea erorilor de interpretare a modelelor de distribuție, asigurând o proveniență mai echilibrată a datelor (de ex., de pe întreg teritoriul țării, nu doar din zonele mai intens studiate de către specialiști).

Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în afara punctelor fierbinți (de ex., porturi, gări, depozite de marfă, cursuri majore de apă) ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, și eventual identificarea unor zone fierbinți sau căi de răspândire noi. Datele colectate vor fi, de asemenea, extrem de utile în prioritizarea speciilor alogene invazive și ulterior în realizarea listei negre de specii alogene pentru România.

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic.

II.8. Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate rare, Natura 2000, sau a unor specii alogene din alta grupa taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi colectate în fisa de teren la câmpul observații; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Se recomandă ca aceste date să fie arhivate într-o bază de date separată/ dedicată, denumită observații incidentale. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/experti interesați.

În cazul insectelor, observații incidentale se pot obține prin eșantionaj oportun și prin intermediul rapoartelor de la *Direcția de Sănătate Publică* (sediile locale și centrale). Prelevarea prin eșantionaj oportun va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere.

Pentru speciile de moluște dulcicole invazive observații privind identificarea lor în bazine acvatice de pe teritoriul României pot surveni din diferite surse și aici vom menționa:

- Activitățile de tip citizen science și pagini de FB/situri web care sunt orientate tematic spre a prezenta informații din lumea vie;
- Discuții cu pescarii amatori, fini observatori ai ecosistemelor acvatice pe malul cărora își petrec ore bune;
- Presa scrisă/articole online care semnalează diferite specii considerate "rarități" pentru publicul larg;
- Proprietarii de ambarcațiuni, care la curățarea periodică și ridicarea din apă a bărcii pot observa atașate specii de bivalve dulcicole invazive.

Datele colectate astfel sunt introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de anelide de apă dulce pot proveni de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate. Datele preluate de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate vor fi verificate de către experții din cadrul proiectului și în cazul confirmării lor vor fi introduse în baza de date cu semnalări ale speciilor invazive, cu informațiile aferente și cu mențiunea că provin din surse incidentale. Tot ca observații incidentale se vor consemna cazurile în care se va semnală prezența în probe a unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă.

Observațiile incidentale ale speciilor alogene de platelminți paraziți la pești dulcicoli pot face referire, fie la speciile de paraziți de interes pentru acest studiu, fie la speciile de pești gazdă (majoritatea sunt specii invazive) și pot proveni de la: direcții sanitare veterinare, stațiuni de cercetare pentru piscicultură, autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor naturale protejate, administratorii de lacuri/bălți de pescuit, personalul pescăriilor și pescari profesioniști/amatori, rețele de socializare etc.

II.9. Proceduri de verificare a calității datelor

Datele colectate referitoare la prezență vor fi însoțite de fotografii ale indivizilor observați sau de codul colecției muzeale (în cazul colectării de specimene). Dacă se consideră necesar, se vor reține exemplare pentru determinări de laborator ulterioare.

Observațiile în timpul activității în teren vor fi colectate cu ajutorul unor fișe de teren sau înregistrate cu ajutorul unui reportofon. Ulterior, aceste informații vor fi prelucrate și

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

înregistrate într-o bază de date. Fișele de teren trebuie să fie ușor de completat în teren și să permită ca toate datele necesare să fie colectate, fără omisiuni. Ulterior, datele din fișele de teren pot fi ușor introduse într-o bază de date. După introducerea datelor în baza de date, fișele de teren se îndosariază și se păstrează fie ca și copii de siguranță în cazul în care datele în format electronic se pierd sau se deteriorează, fie pentru verificarea ulterioară. Se recomandă ca dosarele cu fișele de teren să fie completate cu rezultatele unor analize (de exemplu, de ADN), sonograme sau determinări taxonomice ulterioare, fotografii sau hărți, pentru a asigura accesul facil și coerența arhivei de date.

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem off-line, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure. Responsabilul de acțiune va verifica periodic calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

În teren datele trebuie notate imediat după ce au fost înregistrate, de preferat pe hârtie rezistentă la apă (de exemplu caiete tip “rite in the rain” <https://www.riteintherain.com/>) și cu creionul, sau se pot salva direct pe mobil pe diverse aplicații disponibile. Managementul datelor în ecologie constă în însușirea, păstrarea, manipularea, analiza, arhivarea și asigurarea accesului facil la bazele de date și la rezultate.

Pentru a asigura un bun **management al datelor** trebuie urmați patru pași, după cum urmează:

1. Investigarea și documentarea asupra bazelor de date deja existente

Este util ca la începutul oricărui studiu să considerăm asigurarea unei compatibilități cât mai mari între modul de gestionare și stocare a datelor generate de studiu și bazele de date existente. De exemplu, datele de distribuție pot fi stocate într-un format compatibil cu GBIF, Natura 2000, iNaturalist sau similar.

2. Adoptarea unei modalități adecvate de selectare a tipului de date ce vor fi colectate și de stocare, de manipulare și de păstrare a acestora

Tipul de date ce vor fi colectate trebuie stabilit înainte de colectarea propriu-zisă a datelor în teren. Stabilirea dinainte a tipului de date permite crearea fișelor de teren sau a capului de tabel în cazul înregistrării datelor direct în sisteme automate.

Pentru introducerea și stocarea datelor există patru categorii de programe: editoare de text, baze de date relaționale, foi de calcul și programe statistice. Programele ce realizează editare de text (Microsoft Word, NotePad, WordPad, WordPerfect etc.) sunt considerate cele mai puțin adecvate modalități de introducere și stocare a datelor, deoarece acestea nu fac diferența între fișiere de date și fișierele text, iar facilitățile de sistematizare a datelor și de export în alte programe sunt extrem de limitate.

Programe ca Microsoft Access, sunt exemple de baze de date relaționale. Majoritatea dispun de proceduri simple de sistematizare a datelor (totaluri, valori medii), permit importul și exportul în alte programe, au multiple opțiuni de structurare a datelor în diferite și complexe tipuri de tabele. Microsoft Excel este cel mai des utilizate programe pentru introducerea și stocarea datelor. Programul permite salvarea repetată a datelor, copierea și mutarea în cadrul foilor de calcul, numeroase proceduri de sistematizare a datelor și analize de rutină, realizarea de tabele și grafice complexe, pot importa și exporta datele în diferite formate. De asemenea, permite introducerea și stocarea datelor descriptive ca de exemplu numele speciilor, data, localitatea, toponimul, coordonatele geografice, altitudinea etc.

3. Achiziționarea datelor, asigurarea calității datelor (QA) și controlul calității datelor (QC)

Traditional datele erau notate pe hârtie și apoi introduse într-un computer. Însă utilizarea colectoarelor automate de date devine din ce în ce mai frecventă astfel datele sunt înregistrate direct într-un computer. Primul pas în achiziționarea datelor este realizarea fișei de teren sau a capului de tabel în cazul înregistrării directe a datelor. Acestea trebuie să conțină o secțiune pentru comentarii și metadate.

Există mai multe modalități de achiziționare a datelor în plus față de fișa de teren:

- a) reportofon - metodă eficientă în teren dar consumatoare de timp ulterior, deoarece necesită o singură persoană și observațiile înregistrate pot fi transcrise pe hârtie sau introduse în computer în condiții mult mai bune în laborator. Pot fi astfel caracterizate și descrise habitatele de interes și se pot realiza o serie de observații suplimentare în teren față de cele din fișa de teren. Timpul alocat este astfel mult mai redus iar în condiții de lucru dificile (teren accidentat, precipitații, vânt puternic) reprezintă o alternativă mult mai bună. Nu se recomandă dacă cantitatea de date este redusă, cum este cazul majorității observațiilor în teren de specii invazive.
- b) hand-held computer - cea mai eficientă modalitate de achiziționare a datelor mai ales dacă este însoțită de o modalitate de control a calității datelor;
- c) sisteme de achiziționare automată a datelor - sistemele de tipul datalogger sunt metode eficiente de înregistrare continuă a datelor pe baza unor senzori însă necesită suport electronic și programe specifice.

Cu cât numărul de transferuri a datelor este mai mic cu atât numărul de erori este mai redus. Ideal transferul datelor se face o singură dată și cu măsuri de QA și QC.

Există două surse de erori și anume introducerea de date incorecte sau inexacte și omiterea de date. Măsurile combinate de QA și QC includ:

- definirea și impunerea unor formate de date, coduri, unități de măsură și metadate standard. De exemplu în cazul datei și orei, se poate opta între o mare varietate de opțiuni;

- verificări pentru descoperirea unor valori neobișnuite sau lipsite de logică prin metode statistice: diagrame de împrăștiere, testul Grubb pentru detectarea valorilor aberante, testarea normalității (Michener și Brunt, 2000);
- verificarea seturilor de date pentru decelarea rapidă a valorilor aberante. De exemplu, în cazul temperaturii, dacă determinarea acesteia s-a făcut cu o precizie de două zecimale, omiterea virgulei poate face ca o temperatură de 23,14 grade să devină de 2314 grade, evident o imposibilitate.
- verificarea datelor după introducere: o persoană citește datele, iar cealaltă urmărește datele introduse, sau utilizarea facilităților oferite de anumite programe care asigură citirea valorilor.

4. Arhivarea și accesul la bazele de date

Datele stocate într-un computer pot fi extrem de valoroase. Valoarea lor este dată nu numai de ceea ce este stocat ci și de modul în care sunt stocate, dispozitivul și formatul de stocare și modalitatea de acces la baza de date. Ideal, odată introduse și verificate, datele sunt arhivate iar toate modificările ulterioare se vor face pe copii ale arhivei de date. Se recomandă realizarea de copii de siguranță a datelor în cloud sau pe harddiskuri.

Accesul utilizatorilor la date se stabilește ca nivel și tip de la caz la caz. Accesul facil și rapid la bazele de date depinde de modul de numire al fișierelor, directoarelor și subdirectoarelor. Se recomandă separarea fișierelor cu date brute de fișierele cu prelucrări ale datelor.

5. Metadate

Metadatele sau “datele despre date” descriu conținutul, calitatea, condițiile și alte caracteristici ale datelor. Datele nu au nici o valoare dacă nu sunt însoțite de metadate. Acestea pot fi chiar mai complexe decât datele cărora sunt asociate. Valorile, în cazul observațiilor numerice, sau cuvintele, în cazul celor text, înscrise în matricea formată din rânduri și coloane sunt considerate date brute.

Interpretarea și utilizarea datelor în studiul care le-a generat necesită cunoașterea tipului de variabilă ce a fost măsurată, unitatea de măsură, condițiile în care au fost măsurate variabilele. Toate acestea reprezintă metadate. Informația completă se obține prin combinarea datelor brute cu metadatele.

Informația se poate pierde fie prin degradarea datelor brute fie a metadatelor. Crearea și menținerea unui sistem bine pus la punct de metadate va permite posibilitatea reutilizării lor, va menține seturi de date istorice foarte valoroase în programele de monitorizare pe termen lung și la scară spațială mare. De asemenea, metadatele sunt esențiale în studii complexe ce înglobează date referitoare la parametri fizici, chimici și biologici, colectate în același loc sau la același moment de timp. Astfel, un set de metadate bine sistematizat permite reutilizări ale datelor pentru alte obiective și pe perioade lungi de timp. Sunt cinci clase de caracteristici ale metadatelor și anume:

- caracteristici ale setului de date (informații de bază cum sunt: titlul setului de date, cercetătorii, un rezumat, și cuvinte cheie);
- caracteristici ale proiectului de cercetare (metadate ce descriu originea datelor, studiul care le-a generat, ipoteze, caracteristici ale stațiilor, experimentul și metodele);
- caracteristici ale statutului de accesibilitate a setului de date;
- caracteristici structurale ale setului de date (atributele referitoare la structura fizică a fișierului de date);
- caracteristici suplimentare (informații ce pot facilita publicarea, reutilizarea și revizuirea datelor).

II.10. Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene acvatică dulcicole din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific
Raci	Cizme din cauciuc până la brâu, ciorpac, capcane specifice (Pyrat traps, tip vârsă cu dubla intrare), momeală (pește sau ficat), recipiente de păstrare.
Crabi	Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion, pense de diferite dimensiuni; recipiente cu capac pentru conservarea exemplarelor pe termen lung (25 ml- 2000 ml); pungi cu ziplock Materiale și substanțe conservante (alcool etilic 96%) Fileu acvatic, setci, prostovoale, capcane Echipament de protecție: cizme cauciuc, neopren, vader, vestă de salvare
Moluște (melci, scoici)	Aparat de fotografiat subacvatic; Ochelari polarizanți; Materiale necesare pentru recoltare de probe: pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion etc; Recipiente de polipropilenă cu alcool, de diferite mărimi (2ml, 25ml, 50 ml, 100 ml); Materiale și substanțe de laborator (alcool etilic min 70%), tuburi de polipropilenă (2 ml), pungi cu ziplock sau cutii de depozitare pentru tuburile cu preparate în alcool; Dragă de mână; Fileu limnologic, site; Cizme cauciuc;

	Costum de neopren/cizme sold; Aquascope; Ambarcațiune/veste de salvare.
Briozoare	Barcă Echipament de protecție individual (încălțăminte pentru scufundări, vestă de salvare) Greblă modificată pentru raclarea fundului bazinului acvatic Cuțit/șpaclu, foarfece de grădină, fierăstrău de grădină Recipiente pentru păstrarea probelor planctonice Alcool etilic 70%
Anelide	Ambarcatiune cu vinci; Materiale necesare pentru recoltarea probelor: pungi de plastic, etichete, foarfecă, etc; Recipiente de plastic cu dop înșurubat de 250-500 ml capacitate; Formol concentrat; Alcool etilic 70-80%; Dragă târătoare (de mână, tip Băcescu, draga naturalistului etc.); bodengreifer (Ekman-Birge, Petersen, Van Veen, PONAR etc.); Pensete cu vârful fin; Tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; Site granulometrice de 0,25 mm, 0,5 mm și 1 mm; Cutii Petri; Lame și lamele pentru microscopie; Lupă binoculară cu o putere de mărire de 100×; Microscop cu o putere de mărire de 1000×; Chei de determinare a speciilor de nevertebrate bentonice; Costum de neopren/cizme șold

II.11. Fișe de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene

Pentru fiecare probă se va completa o fișă de teren în care va cuprinde următoarele informații:

1. Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:
 - primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. LOP pentru Luis Ovidiu Popa);
 - al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex. 200620 pentru 6 iunie 2020);
 - al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pt proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13)
 - cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „.”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
 - Exemplu: LOP_200821_09 codifică a 9-a proba colectată de Luis Ovidiu Popa, în data de 21 august 2020. Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren
2. Data și ora prelevării
3. Coordonate geografice ale punctului de colectare obținute cu GPS: latitudine, urmată de longitudine. De preferat este utilizarea gradelor zecimale, în sistem WGS84. Pentru orice alt sistem utilizat se vor face precizările corespunzătoare în rubrica destinată observațiilor.
4. Denumirea bazinului hidrografic
5. Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă, canal etc.)
6. Denumirea corpului de apă
7. Denumirea punctului de prelevare a probelor (se va scrie un text liber, corespunzător localității celei mai apropiate în care a fost colectată proba, sau toponimul local în cazul unor unități de relief sau a unor zone în care atribuirea unei localități este mai dificilă)
8. Adâncimea de la care s-au colectat probele
9. Felul probei (calitativă/cantitativă)
10. Metoda de captură (pt specia invazivă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
11. Metoda de captură (pt specia gazdă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
12. Metoda de conservare (formol/alcool)
13. Obiectivul urmărit (inventariere intensivă a punctelor fierbinți/inventariere cu efort redus)
14. Descrierea habitatului: nivelul apei, lățimea albiei majore/suprafața corpului de apă, adâncimea apei, viteza de curgere a apei, natura sedimentelor (granulometria și cantitatea de carbon organic), principalele caracteristici fizico-chimice ale apei din

momentul prelevării, vegetația acvatică etc.). Pe cât posibil, se va încerca corelarea cu tipul corespunzător de habitat conform clasificării EUNIS.

15. Alte observații relevante. În această rubrică vor fi notate orice tip de observații incidentale (de ex. prezența unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă, viituri, poluări accidentale, ruperi de mal, exploatări la malul bazinului etc). Tot în această coloană, a observațiilor, va fi notat dacă datele de răspândire sunt colectate de la proprietari, custozi, administratori, autorități etc.

Colectarea datelor enumerate mai sus se poate face pe o fișă clasică, tipărită pe suport de hârtie ca cea prezentată mai jos.

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Coordonatele geografice (WGS84):	
Denumirea bazinului hidrografic:	
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	
Numele pârâului/râului/lacului:	
Adâncimea de prelevare (m):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Metoda de captură (pt specia invazivă)	
Metoda de captură (pt specia gazdă)	
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	
Alte observații relevante:	

